

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Les dix ans de la Chine communiste : Réflexions d'anniversaire	1	J. PERGENT. — Nouvelles militaires de l'Est	14
NICOLAS LANG. — Une session d'endocritinement antireligieux en Chine populaire	5	BRANKO LAZITCH. — La « démocratie dirigée » en Indonésie face à l'armée et aux communistes	17
Contribution aux Œuvres de Maurice Thorez : « Les traîtres au pilori » ..	7	Bibliographie : <i>Pékin contre Moscou</i> , par Alexandre Metaxas. — <i>La tragédie des juifs en U.R.S.S.</i> , par Léon Leneman	19
LUCIEN LAURAT. — De Boulganine à Khrouchtchev	11	Chronique du mouvement communiste mondial	20

Les dix ans de la Chine communiste REFLEXIONS D'ANNIVERSAIRE

QUI donc, s'il a quelque probité d'esprit, s'aventurerait à dresser un bilan autre qu'hypothétique des réalisations accomplies en Chine depuis dix ans sous l'égide du Parti communiste, et sous son impulsion ? Même aux « sino-soviétologues » les plus attentifs, il manque trop de données importantes, et trop de celles qui nous sont fournies ne sont pas sûres, ce qui est pire. Ne cherchons même pas à savoir si tout ce qui se fait en Chine doit être imputé aux communistes, si le Parti est déjà devenu l'unique moteur de toutes les activités économiques et sociales — problème qui, même en Union soviétique, se pose encore. Pour apprécier ce qui s'est fait, par lui ou sans lui, dans la Chine où il règne, il faudrait connaître avec quelque précision aussi bien le point de départ que le point d'arrivée. Or, rien n'est plus mal connu que celui-ci, si ce n'est celui-là.

On ne connaît — si cela peut s'appeler connaître ! — on ne connaît la situation présente de l'économie chinoise que par les statistiques officielles, puisque toute enquête indépendante à travers le continent chinois est impossible, inconcevable. Mais comment ajouter foi aux chiffres qui nous sont fournis, quand on sait qu'en régime communiste la statistique est une des sciences auxiliaires de la propagande, et que, s'il est quelque part à Pékin comme à Moscou, des chiffres, des évaluations, des comptes qui offrent les garanties d'exactitude exigibles en la matière, ils subissent avant d'être livrés au public — celui

du dedans et celui du dehors — des adaptations et des métamorphoses qui les rendent aptes, eux aussi, à « servir » ? De temps à autre, pratique assez nouvelle, et qui ne paraît pas antérieure à la mort de Staline, il est officiellement révélé que les chiffres donnés antérieurement étaient le fruit de l'erreur ou du mensonge. Ainsi, Khrouchtchev, voici un an, accusait Malenkov d'avoir, en octobre 1952, gonflé de plus de la moitié la récolte de grains, et le Comité central du Parti communiste chinois vient de faire savoir que les affirmations produites à grand fracas au début de l'année touchant aussi bien les récoltes que la production industrielle ne correspondaient que de très loin à la réalité, demeurée infiniment plus modeste. Cet aveu pourrait témoigner en faveur de la sincérité des dirigeants communistes, si une longue expérience n'avait enseigné aux soviétologues une « méfiance méthodique », et c'est donc avec les plus grandes réserves qu'il faut accepter les chiffres rectifiés eux-mêmes. Depuis des années, les spécialistes scrupuleux de l'économie soviétique ont pu accumuler assez d'observations et de documents pour apporter aux statistiques soviétiques les corrections nécessaires, et plus d'une fois, ils ont pu devancer les « rectifications » officielles. On n'en est pas là encore en ce qui concerne la Chine et il n'est pas d'autre moyen de ne pas être dupe, lorsqu'on aborde le matériel documentaire, et à plus forte raison les nouvelles ou les bruits qui nous viennent de Pékin, que l'observation rigoureuse des

règles de la méthode critique, à commencer par le doute méthodique, « l'honnête homme » se trouvant ainsi par elles souvent mieux assuré que le spécialiste contre l'erreur.

Nous connaissons moins bien encore le « point de départ ». Nos sinologues ont attaché plus d'intérêt au passé de la Chine qu'à la Chine contemporaine. A cela s'ajoute la difficulté qu'il y avait à procéder à l'inventaire de l'économie chinoise dans la confusion des pouvoirs, le déchainement des guerres civiles et des guerres étrangères qui furent le lot de la république chinoise depuis 1911 au moins jusqu'en 1949, sauf en quelques rares années d'accalmie. Cette mauvaise connaissance des choses de Chine a donné à la propagande communiste toutes les facilités pour tracer des réalités chinoises antérieures à la dictature du Parti un tableau effrayant, à la fois assombri à l'extrême et caricatural. Assurément, les années de guerre civile succédant à d'aussi longues années de guerre étrangère avaient accumulé les décombres, multiplié les misères. Mais d'abord, il n'est pas juste de prendre pour terme de comparaison la situation à la fin de la guerre : nos statisticiens ont utilisé tour à tour comme « base », non 1918, mais 1913, non 1945, mais 1938, et ce n'est pas sans raison, car l'œuvre de reconstruction s'avère toujours plus facile que l'œuvre de construction, et d'ailleurs ne constitue pas un progrès. Et il n'est pas vrai, d'autre part, qu'il n'y eut, dans la Chine d'autrefois, que désordre, inertie, privilège et misère.

Les communistes soviétiques ont répandu l'idée qu'avant eux en Russie il n'y avait rien, qu'ils ont dû construire sur une « table rase », que la place était vide, pour parler comme Staline en 1952. C'est là un mythe dont peu à peu il est fait justice. Mais il faudra faire justice aussi quelque jour du mythe chinois de la « place vide ». Si éprouvée qu'elle fût, la paysannerie chinoise ne mourait pas universellement de faim. Et les hommes au pouvoir, quoi qu'il soit de bon ton de dire, n'étaient pas sans souci de la prospérité du pays et de sa modernisation économique. Dans les quelques années de tranquillité qui leur furent laissées, eux aussi s'étaient attelés à l'œuvre de rénovation, et il ne serait pas sans intérêt de rechercher dans quelle mesure leurs successeurs, acharnés à les décrier, n'ont pas repris certains de leur projets, de leurs études ou de leurs plans, comme cela est arrivé en Russie. Sans doute les plaidoyers pour les vaincus sont-ils toujours entachés d'arbitraire, et la reconstitution « uchronique » de l'histoire, comme disait Renouvier, est un exercice par certains côtés assez vain. Il a son utilité cependant, ne serait-ce qu'en permettant de mieux faire le départ des responsabilités, et de rappeler, dans le cas de la Chine, que les communistes aujourd'hui maîtres du pouvoir, s'employèrent jadis, du temps où gouvernait ce qu'ils appellent « la clique du Kouo-min-tang », à maintenir le désordre, à empêcher toute œuvre constructive, sans se soucier des souffrances populaires ni de la décomposition de la nation, sans se soucier non plus de l'espèce d'incitation à la conquête qu'était pour le Japon cette anarchie permanente dans le pays.

Et il ne serait pas non plus inutile en un temps où s'est répandue l'idée fautive et dangereuse selon laquelle le communisme offrirait aux « pays sous-développés » les méthodes les plus sûres et la voie la plus courte vers la modernisation de leur économie, de montrer que d'autres perspectives s'ouvraient à la Chine, qu'elle aurait pu réaliser son industrialisation par des moyens différents, sans doute aussi rapides et assurément moins inhumains. Cette vue plus exacte du passé récent chinois éviterait enfin qu'on assimile, sous l'étiquette imprécise et trompeuse du « sous-

développement » les pays d'Afrique Noire par exemple et la Chine d'avant le communisme comme si celle-ci ne différait pas considérablement de ceux-là par sa démographie monstrueuse (ce n'est pas d'elle dont on pourrait dire qu'elle est « un continent vide » !), par la technique routinière, mais complexe et savante, de sa paysannerie prodigieusement laborieuse, par l'importance de son artisanat à l'habileté légendaire, et de ses classes moyennes merveilleusement douées pour les commerces de toutes sortes, par l'existence d'une classe déjà notable par le nombre et les capacités d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs autochtones, dont les communistes se sont employés et s'emploient encore à s'attacher les services.

Non, si détruite qu'elle fût (pour moitié au moins par leur faute, il ne faut pas se lasser de le redire), la Chine dont les communistes ont pris la charge n'était pas, du point de vue de l'économie moderne, cet espace vide sur lequel il aurait tout fallu construire, jusqu'aux fondations, après l'avoir débarrassé des broussailles et en avoir consolidé le sol.

Il ne s'agit assurément pas de nier les progrès accomplis en Chine par la production industrielle et même par la production agricole — ce en quoi le communisme chinois semble l'emporter sur son modèle soviétique, qui, longtemps, se montra incapable de ramener l'agriculture russe à sa capacité productrice d'avant la révolution. Si suspectes que soient les affirmations officielles, et de quelque pourcentage qu'il faille toujours prévoir de diminuer les chiffres fournis, nul ne conteste que la Chine ne produise aujourd'hui plus de charbon, de fonte, d'acier, peut-être même de textiles (du moins selon le mode industriel) qu'il y a vingt ou vingt-cinq ans. Personne ne nie que l'industrialisation du pays ne soit en cours et n'aille d'un assez bon train. Et sans doute aussi peut-on admettre que, dans une mesure d'ailleurs impossible à préciser, l'agriculture poursuit sa modernisation technique. En dépit du bruit des propagandes, il n'y a rien là qui puisse étonner. Sauf peut-être dans les premières années du premier plan quinquennal soviétique, on n'a jamais dénié au communisme la capacité de construire un appareil industriel, tout comme l'avait fait le capitalisme libéral, et une voix éloquente disait, dès les premiers tâtonnements soviétiques, qu'il n'est pas besoin de la liberté pour construire les Pyramides.

Les propagandistes du communisme ont tenté de reprendre l'avantage en affirmant que l'industrialisation communiste s'était accomplie plus vite que l'industrialisation « capitaliste », qu'elle avait obéi, qu'elle obéissait encore à un rythme « impétueux », pour reprendre l'adjectif stéréotypé dont Staline, semble-t-il, imposa l'usage. Et c'est cet argument, cette « preuve par la rapidité du rythme » qui donne, dans la polémique, tant d'importance à l'idée de la « place vide », à la détermination exacte de la situation de départ, à l'inventaire véridique de l'héritage reçu (ou capté) par les communistes.

Or, outre que la supériorité du communisme sur ce point n'est nullement établie, elle ne prouverait rien, ou pas grand-chose.

Elle n'est pas établie, car, compte tenu des progrès techniques et de l'expérience industrielle dont, arrivant plus tard, elle a profité, l'Union soviétique n'a pas multiplié plus rapidement sa production de 1913, entre 1918 et 1959 (ou même si l'on veut entre 1929 et 1959) que les grands pays capitalistes au début de leur développement, la Grande-Bretagne entre 1830 et 1860 ou 1870,

la France entre 1840 et 1870 ou 1880, l'Allemagne de 1860 à 1890 ou 1900, les Etats-Unis de 1890 à 1920 ou 1930. De même, des pays où l'effort d'industrialisation s'est poursuivi en même temps que celui de la Chine communiste, mais par des méthodes libérales, le Japon, le Canada, certaines nations sud-américaines peuvent confronter victorieusement leurs indices et leur courbes à ceux que produisent (avec infiniment moins d'honnêteté) les maîtres de la Chine.

Serait-il avéré que le communisme ait fait plus vite, qu'il n'y aurait là que des circonstances atténuantes. Car ce n'est pas cette supériorité là qu'on attendait de lui, ni qu'il promettait. A partir du moment où les socialistes de toutes les écoles (et les communistes en précédent) eurent accepté l'industrialisation, l'économie industrielle, ce qu'ils reprochèrent avec le plus de force, et de raison, au capitalisme, ce fut l'inhumanité de son comportement, l'insensibilité qui présida, du temps de « l'accumulation primitive », à l'exploitation du travail, celui des hommes, celui des femmes, et celui des enfants. Le socialisme, lui, n'userait pas de ces méthodes. Il n'oublierait pas l'homme.

Hélas ! Si dur, insensible ou brutal qu'ait été le capitalisme libéral dans les quarante ou cinquante premières années de son existence, son règne d'alors apparaît comme un temps de délices auprès de ce qu'ont connu les malheureux peuples russes broyés par l'industrialisation stalinienne, et voici qu'à leur tour les populations chinoises sont entrées dans cet enfer qu'en dépit de l'envoûtement de la propagande elles ne prennent assurément pas pour un paradis, comme en témoignent, ainsi qu'en U.R.S.S., les massacres et les internements massifs, dont la crainte est un des rares substituts que le communisme ait trouvés, comme moteur de l'activité économique, à l'intérêt, à la « soif du profit », honnis par lui comme « immorale », comme « inhumaine ».

✱

Ces quelques remarques devraient permettre de ramener à leurs justes proportions, tant matérielles que morales, les réalisations chinoises que va célébrer dans les jours qui viennent la presse communiste du monde entier. Mais il n'est pas certain que ceux même qui ne sont en rien communistes ne se laissent pas prendre à ces dithyrambes, ou plutôt il est certain qu'un bon nombre d'entre eux s'y laissera prendre.

C'est que le communisme chinois a bénéficié, bénéficie toujours, d'un préjugé favorable dans un très grand nombre de milieux, jusqu'en Occident, et quelquefois les plus inattendus. Si elle avait suscité un immense enthousiasme dans toute une partie de la classe ouvrière et du mouvement socialiste, la révolution russe s'était heurtée à la réprobation des capitalistes, des libéraux, des démocrates, des croyants, des nationalistes. En accédant au pouvoir, le Parti communiste chinois s'est trouvé entouré, dans l'opinion internationale, d'une atmosphère infiniment plus favorable, bien que ses chefs n'aient pas cessé de dénoncer l'agressivité des puissances capitalistes à l'égard de la Chine populaire, bien qu'ils se soient appliqués à créer cette fièvre obsessionnelle et cette xénophobie qui forment l'indispensable substrat psychologique du despotisme communiste. Faut-il attribuer cette indulgence, voire cette faveur, à la sympathie dont n'a cessé de jouir la Chine dans les milieux libéraux depuis le XVIII^e siècle ? Faut-il croire que, grâce au précédent soviétique, certaines craintes s'étaient émoussées ? Le facteur le plus décisif fut sans doute l'ignorance dans laquelle la propagande de guerre avait maintenu et enfoncé les esprits au sujet du communisme chinois.

Les journaux américains avaient répandu la légende d'un Staline bon enfant, « l'oncle Joseph », une espèce de Roosevelt un peu plus à gauche. De même, à la fois par astuce de propagande, par ignorance sincère (si l'on peut dire) et par suite aussi de « l'intoxication », de la « désinformation » poursuivies systématiquement par des éléments procommunistes ou crypto-communistes qui exerçaient leurs talents précisément dans les centres où s'élaborait, aux Etats-Unis, la connaissance des choses de l'Asie et du Pacifique, les mêmes journalistes avaient généralisé l'idée que le Parti communiste chinois était fort différent des autres par son idéologie et ses aspirations, que Mao Tsé-toung n'était rien d'autre qu'un de ces réformateurs agraires comme la Chine en avait tant vu se lever de son peuple au cours de son histoire, et à cette opinion qui persista jusqu'après 1949, on croyait trouver une preuve dans le « partage des terres » que les communistes chinois pratiquèrent avant comme après la prise du pouvoir. On oubliait, on ignorait que ce n'était là qu'une phase préparatoire à la collectivisation des terres. En Russie aussi, on avait commencé par distribuer la terre aux paysans, et on le fit partout en Europe orientale, de 1945 à 1948 ou 1949.

Le régime de la petite exploitation agricole ne devait se maintenir que quatre ans en Chine. Dès 1953, les paysans étaient « invités » à mettre en commun leurs terres, leur outillage, leur bétail et à former des fermes collectives — ce que presque tous avaient achevé de faire dès 1956. Celui qu'on avait présenté naguère encore comme un zélé de l'exploitation paysanne individuelle s'était révélé comme aussi cruellement collectiviste que Staline, et il devait bientôt essayer de dépasser son modèle en faisant franchir à la paysannerie chinoise une étape nouvelle dans la voie du communisme, en la contraignant à abandonner les fermes collectives où les traces du passé individualiste étaient encore visibles pour se constituer en « communes populaires ».

Cette expérience n'a pas suffi à éclairer largement les esprits, et il y traîne toujours des vapeurs d'illusion. On ne pense peut-être plus que les communistes chinois soient moins communistes que leurs camarades soviétiques, ni que leur idéologie soit foncièrement différente de la leur, mais on persiste à croire qu'il existe entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste soviétique une faille secrète, un conflit latent, le germe d'une rupture qui n'attend qu'une occasion pour se consommer. On ne forcerait sans doute pas la pensée de quelques-uns en écrivant que, pour eux, le conflit entre Moscou et Pékin sera le grand événement de cette seconde moitié du siècle.

Pour les uns, dont le regard se plaît aux larges perspectives de l'histoire, le communisme chinois ne serait pas différent dans son origine du communisme soviétique, mais il serait condamné à le devenir parce qu'il serait soumis à son tour, à cette étonnante capacité d'absorption de la société chinoise qui a « sinisé » l'un après l'autre tous ses conquérants. Mais, outre que cette « sinisation » en tout état de cause demanderait du temps et ne saurait, avant longtemps, être un des facteurs de la politique mondiale, force est bien de convenir, après dix ans d'expérience, que les communistes ne sont pas des conquérants comme les autres : ils ne se sont pas contentés de substituer leur pouvoir au pouvoir antérieur, et d'imposer au pays quelques réformes de surface. Ils ont entrepris de brasser la masse chinoise jusque dans ses profondeurs, de ne rien laisser intact de ce qui assurerait à la civilisation chinoise son allure d'éternité. On s'est étonné que Mao se soit lancé dans l'aventure des com-

munes populaires. On s'est indigné qu'il ait ainsi travaillé indirectement à la destruction de la famille. Mais cette destruction, pourquoi n'aurait-elle pas été le but recherché, de même que la restitution aux labours des tombes des ancêtres ? Certes, il se reformera quelque chose de la famille. On ne peut faire vivre toujours les hommes et les femmes dans des dortoirs séparés, les enfants à la crèche et les vieillards à l'hospice. Tout porte à croire cependant qu'au sortir de cette épreuve, la famille chinoise ne sera jamais plus l'inébranlable amarre qui maintenait la Chine solidement attachée à son passé.

Si les moyens dont dispose le conquérant communiste et la volonté qui l'anime sont capables d'annihiler la grande loi de l'histoire chinoise, et d'empêcher la « sinisation » du communisme, on peut imaginer d'autres sources de conflit, plus communes. Tantôt on évoque le nationalisme ombrageux des Chinois, leur immense orgueil, qui peuvent un jour les rendre impatients de la tutelle soviétique. N'essaient-ils pas déjà de jouer un rôle sur la scène internationale ? Et l'espèce de division du travail qui semble s'être établie entre Pékin et Moscou pour la propagande du communisme dans le monde peut déjà tracer les linéaments de deux empires communistes rivaux. Tantôt, ce sont au contraire les réactions russes qui remettraient en cause la solidarité sino-soviétiques : la croissance démentielle des populations chinoises peut ranimer en Russie la peur du « péril jaune », d'une invasion, pacifique ou non, de la Sibérie par les Chinois, et déjà certains prétendent voir le souci de prévenir ce péril dans le peuplement massif des « terres vierges » de l'Est poursuivi par le gouvernement soviétique.

**

Toutes ces hypothèses sont propres à aiguïser l'esprit, à le garder lucide, mais à la condition expresse qu'elles ne cessent pas d'être tenues pour ce qu'elles sont, des créations imaginaires, à la condition surtout que l'on n'oublie jamais le facteur nouveau qui se superpose aux leçons traditionnelles de l'histoire : le fait communiste. Si l'axe Pékin-Moscou n'était qu'une alliance de type classique, on pourrait spéculer sur les antagonismes naturels d'intérêts ou d'ambitions des deux peuples et de leurs gouvernements. Mais il y a le communisme, et le communisme à travers le monde est un, et partout le communisme s'est

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

employé à se garder, à garder son « appareil » assez proche des foules qu'il façonne pour pouvoir les gouverner, assez éloigné d'elles pourtant pour conserver toute sa liberté. Jusqu'à preuve du contraire, il faut tenir Khrouchchev et Mao Tsé-toung pour plus communistes que Russe ou que Chinois, et les croire capables l'un comme l'autre de faire passer les intérêts les plus évidents et les plus fondamentaux de leur propre peuple après ceux de l'expansion et de l'approfondissement du communisme. Russe, Khrouchchev pourrait s'effrayer du « péril jaune » ; communiste, il n'a rien à craindre de la croissance d'une population soumise à la domination et à l'éducation communistes : ce n'est toujours que le peuple communiste qui croît et se multiplie.

Sans doute cette affirmation est-elle avant tout une hypothèse de travail, une règle de méthode. Elle n'est pas la vérité absolue et définitive, mais ce qu'enseigne comme le plus probable et le moins arbitraire l'étude attentive du communisme dans sa nature profonde, dans son originalité essentielle. Et rien dans les rapports sino-soviétiques depuis dix ans, pas même les conflits que l'on soupçonne dans les profondeurs ou qui affleurent parfois à la lumière, rien n'est venu infirmer cette conception des rapports sino-soviétiques.

Vers 1949, dès les débuts du nouveau régime, l'idée commença à se répandre (née peut-être à Belgrade, en tout cas soutenue avec ferveur dans la capitale yougoslave) que Mao Tsé-toung était en puissance, allait se révéler bientôt une édition asiatique de Tito. Les deux chefs communistes avaient pour le moins un trait commun. L'un et l'autre s'étaient hissés au pouvoir, avec leur Parti, sans le concours direct des troupes soviétiques. Staline en avait conçu du ressentiment à l'égard de Tito, d'autant plus qu'il n'avait pas répondu pendant la guerre aux demandes d'armes de celui qui était désormais maître de la Yougoslavie. Il ne pouvait pas ne pas craindre de même que Mao n'échappât à sa tutelle, ce Mao qui, déjà, avait devancé, voire tourné les directives du Kremlin en poursuivant la guerre civile et en la menant jusqu'à la conquête du pouvoir.

On crut donc, dur comme fer, au « titisme chinois », et pourtant, malgré les avances que Tito lui prodiguait depuis 1949, Mao Tsé-toung attendit 1955 pour envoyer un ambassadeur à Belgrade, 1955, c'est-à-dire la décision prise par le Politburo soviétique de la réconciliation avec Belgrade.

Ainsi, dans l'affaire « titiste », comme dans tous les autres drames qui ont secoué le communisme international depuis la mort de Staline, Mao Tsé-toung s'est toujours trouvé aux côtés des communistes soviétiques, appuyant leur action, la couvrant en quelque sorte et rappelant à l'obéissance et au « monolithisme », avec le zèle d'un frère aîné, les militants qui semblaient s'égarer, ceux de Pologne par exemple.

Les communistes chinois ne cessent de parler de l'inébranlable unité du mouvement communiste international, dont le Parti communiste soviétique est le guide, et de la solidité indestructible du camp soviétique qui a à sa tête l'Union soviétique : ces affirmations doivent être prises au sérieux, comme l'expression de la volonté des dirigeants communistes chinois aussi bien que des chefs communistes soviétiques. A croire qu'elles ne sont rien qu'un moyen de dissimuler une réalité toute différente, on ne se voue pas seulement à des surprises désagréables sur le plan politique ; on perd aussi tout moyen de brider son imagination et de gouverner sainement son esprit.

CLAUDE HARMEL.

Une session d'endoctrinement antireligieux en Chine populaire

La lutte que mènent les autorités communistes en Chine contre les croyances religieuses se poursuit depuis bientôt dix ans. L'effort de destruction des églises chrétiennes, catholique et protestante, a connu les formes les plus diverses. S'étant aperçu rapidement que la seule prédication de l'athéisme risquait d'être trop lente et impuissante à extirper la « superstition », les dirigeants de Pékin s'attaquèrent directement au « mal », c'est-à-dire à l'institution ecclésiastique, à sa hiérarchie, à son pouvoir d'enseignement, à son rôle de milieu communautaire qui nourrit la vie chrétienne. Après avoir dépouillés les responsables religieux de tous leurs moyens d'influence, en supprimant notamment leurs écoles et en fermant la plupart des églises, les communistes chinois n'ont pas hésité à créer, en s'appuyant sur quelques prêtres renégats ou opportunistes, une église catholique nationale qui fut d'ailleurs rapidement condamnée comme schismatique par le Vatican.

Mais de toutes les tortures physiques et morales inventées par les communistes chinois à l'égard des prêtres et des laïcs catholiques, les séances d'endoctrinement apparaissent probablement comme les plus diaboliques. Après s'être attaqués, sans succès dans la plupart des cas, aux membres du clergé, les communistes ont mis au point un programme d'endoctrinement anti-religieux pour les jeunes catholiques qui persistent à demeurer fidèles au Saint-Siège. L'agence internationale F.I.D.E.S. (Rome) a publié les détails de cette mesure qui vise à désintégrer encore davantage l'église catholique en Chine.

Les cinq phases

Depuis près de deux ans, les jeunes gens et jeunes filles catholiques de Shanghai (1) ont été convoqués par groupes successifs aux sessions d'endoctrinement. Ces sessions durent entre huit et dix mois, à raison de dix heures de « lavage de cerveau » par jour. Chaque session d'endoctrinement anti-religieux suit méthodiquement les cinq phases suivantes :

I. — Phase du « ming-fang » (critique libre).

Par « ming » on entend l'oiseau qui chante et par « fang » la fleur qui s'épanouit. Lorsque s'ouvre la première séance de la session, le jeune catholique est invité à « ouvrir son cœur » et à préciser notamment tout ce qu'il reproche au gouvernement et aux autorités locales en matière de politique religieuse. Cette tactique n'est pas sans rappeler celle qui fut employée lors de la fameuse campagne des « Cent fleurs ». En général, l'ambiance aidant, jeunes gens et jeunes filles tombent dans le piège. Ils parlent de l'église persécutée, du pape bafoué, des évêques et des prêtres emprisonnés. Toutes leurs déclarations faites soit en public, soit lors de conversations privées, sont soigneusement notées. Le soir, nous apprend l'agence F.I.D.E.S., lorsque tout le monde est couché, les chefs de sections et les activistes se réunissent dans le bureau qui leur est réservé et travaillent jusqu'à une heure avancée de la nuit. Ils dressent de chacun de leurs subordonnés un

tableau complet qui comporte quatre rubriques : a) opinions réactionnaires; b) opinions impérialistes; c) opinions sur le Vatican et le pape; d) assiduité générale.

« Quand les petites oiseaux ont assez chanté, quand les fleurs se sont assez épanouies, on passe à la seconde phase... »

II. — Phase du « tseng-pien » (argumentation).

Le climat est beaucoup plus tendu. Les visages des organisateurs et des activistes sont de moins en moins aimables. L'« oiseau » est encore autorisé à « chanter », mais on commence à réfuter ses accusations. Il s'agit en quelque sorte d'une discussion préliminaire et systématique. On fait appel à des statistiques, on apporte les premiers documents. Dans des conversations serrées, mais qui restent encore fort courtoises, on expose les « erreurs » et les « contre-vérités » qui ont été avancées par le jeune catholique lors de la phase précédente. Ce dernier peut toujours se défendre, mais l'on continue à prendre note soigneusement de ses arguments.

III. — Phase du « ta-pien-luen » (grand exposé).

Cette phase est capitale, puisqu'il s'agit de l'« éducation socialiste » proprement dite. Dans un large exposé, qui dure plusieurs heures, l'un des organisateurs montre les différents problèmes à travers lesquels il faut distinguer le « bien » et le « mal », « se faire une idée exacte des choses », enfin « prendre position ».

L'activiste opère une première sélection dans sa section. Trois catégories existent pour lui : ceux qui sont déjà acquis au « marxisme », ceux qui demeurent « hésitants » et ceux que l'on classe comme « droitistes ». Dès lors, on cherchera à ébranler les « droitistes » pour les faire passer parmi les « hésitants », tandis que ces derniers doivent glisser davantage vers la « gauche ». On se servira de la première catégorie pour faciliter cette opération.

Trois sortes de problèmes sur lesquels ont les « invite » à prendre position sont présentés aux jeunes catholiques :

a) Problème « des deux routes » : Les catholiques peuvent-ils appuyer le communisme ? Peuvent-ils prendre part aux différents « mouvements » lancés par le Parti communiste ? Que doivent-ils penser de la doctrine sociale des papes ?

b) Problème de l'anti-impérialisme : Mgr Kong (évêque emprisonné) est-il un anti-révolutionnaire ? La Légion de Marie est-elle une organisation réactionnaire ? Les missionnaires sont-ils des impérialistes ? Les orphelinats sont-ils des « boucheries d'enfants » ? Les catholiques peuvent-ils adhérer à l'Association patriotique (organisation créée en 1957 par le gouvernement communiste pour contrôler les catholiques chinois) ? L'église catholique est-elle persécutée en Chine ?

(1) Les informations publiées par l'Agence Fides concernent surtout Shanghai, mais il est certain que des faits analogues se passent dans les autres diocèses de Chine.

c) Problème du Vatican et du pape. Ce problème comporte un important exposé dans lequel on traite de l'histoire de l'église. On déclare notamment que depuis l'empereur Constantin, l'église n'a cessé de dégénérer, que la filiation apostolique a été rompue, que les papes ne sont plus légitimes, mais qu'ils sont des réactionnaires et des impérialistes, que les excommunications papales sont sans valeur, que l'élection et la consécration d'évêques autonomes est parfaitement légitime, etc. Sur tous ces points « historiques », le jeune catholique est « invité » à prendre une position nette et claire.

IV. — Phase du « teou-tseng » (grand combat).

« Un certain glissement, écrit l'agence F.I.D.E.S., a été opéré. C'était fatal. Mais il reste des récalcitrants : des séminaristes qui sont restés muets depuis le début égrainant ostensiblement leur chapelet, des jeunes qui prétendent rester fidèles à leurs évêques et au pape. Le grand combat va se déclencher et il sera impitoyable. »

On établit d'abord une « ligne de démarcation » entre les « bons » et les « méchants ». Le récalcitrant est désormais traité en ennemi du peuple. Il est devenu un suspect, sa fréquentation est dangereuse, il doit donc être complètement isolé. En outre, à chaque instant, il sera de la part de tous l'objet d'attaques incessantes.

Les opinions émises par le récalcitrant, soit publiquement, soit lors de conversations privées, sont publiées et affichées. Les membres de la section doivent procéder à une analyse et à une critique des opinions signalées. On montrera tout particulièrement le « caractère venimeux » de ces « opinions réactionnaires » et on cherchera à discerner leurs sources et origines. Les membres peuvent faire des dénonciations soit orales, soit écrites. Une boîte à lettres est prévue pour les recevoir.

Les récalcitrants sont alors « invités » à reconnaître l'exactitude de ce qui a été publié à leur sujet. Ils doivent faire des confessions publiques et déclarer la source ainsi que les répercussions possibles de leurs erreurs. Au cours du « grand combat », qui peut durer plusieurs semaines, un

jugement public est prévu. Il donnera lieu à des séances tumultueuses, au cours desquelles le malheureux récalcitrant recevra des coups, sera agoni d'injures, verra ses vêtements déchirés, etc.

C'est à l'issue de cette quatrième phase que les membres sont appelés à « donner leur cœur au Parti », c'est-à-dire faire une confession écrite intégrale de toutes les pensées, paroles, actions qu'ils auraient eues contre le Parti communiste. Dans cette « conversion spontanée », plus on s'accusera, plus on donnera de détails, mieux on sera noté.

V. — Phase des « moissons abondantes ».

C'est par un rapport final sur les différents problèmes dont il a été question lors des phases précédentes, que les membres doivent consolider le « fruit de leurs études ». De leur côté, les activistes dresseront le bilan des « fruits » obtenus et signaleront les qualités et les défauts de chaque membre de leur section.

La grande séance des « moissons abondantes » clôtura la session. On invite des parents et des amis à y prendre part. Une exposition de photos, des films antireligieux sont présentés, tandis que au cours d'une sorte de comédie finale, le pape, les prêtres et les fidèles catholiques sont ridiculisés.

Chacun retourne chez soi, sauf quelques « impénitents » qui ont été arrêtés durant la session. La plupart des « réactionnaires » rentrent cependant à la maison. Mais, bientôt, ils recevront un billet les expédiant dans les régions éloignées où on les « invitera » à de nouvelles « méditations » et où on leur fera subir de nouveaux « lavages de cerveaux ». Des membres classés parmi les « hésitants » et qui ont cru s'être habilement tirés d'affaire, ignorent que leur fiche porte « réactionnaire » ou « droitiste ». Quelques semaines après la fin de la session, ils se verront eux aussi inscrits sur la liste des déportés. Quant aux « convertis », ils rejoindront la troupe des activistes communistes et leur première tâche sera de rechercher autour d'eux de nouveaux jeunes catholiques qu'il s'agira de préparer aux prochaines sessions d'endoctrinement.

NICOLAS LANG.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Contribution aux "Œuvres" de Maurice Thorez

COMME nous l'avions indiqué dans une précédente étude (*Est & Ouest*, n° 218, 16-30 juin 1959 : *Les aveux de M. Maurice Thorez*), les raisons qui ont poussé le secrétaire général du Parti communiste français au dix-neuvième tome du cinquième volume de ses « Œuvres », à publier parmi ses écrits de « la deuxième guerre mondiale », plusieurs textes dont jusqu'à présent le Parti avait tu ou nié l'existence, à moins qu'il n'en donnât une version falsifiée, n'ont pas été assez fortes toutefois pour l'amener à remettre au jour, un article qui parut pourtant sous sa signature, le 21 mars 1940, aux pages 308, 309 et 310 du n° 12 de la revue *Die Welt*, éditée à Stockholm pour remplacer la *Correspondance Internationale* (qui était quelque chose comme le journal officiel du Komintern).

Il suffit de lire « *Les traîtres au pilori* », c'est le titre de l'article, dont nous donnons ci-dessous la traduction, pour deviner ce qui a décidé M. Thorez à écarter ce texte, si soucieux qu'il se soit montré de gonfler le volume fort mince de ses « œuvres de guerre ». Il a bien pu reproduire intégralement le prétendu « Appel du 10 juillet 1940 », révélant ainsi à ceux qui savent lire — non seulement que les éditions précédentes de ce texte constituaient autant de faux — mais encore qu'en juillet 1940, les communistes ne se préoccupaient que d'un combat, celui qu'ils entendaient mener contre Vichy : l'histoire de ces temps-là est demeurée dans les esprits si confuse qu'il lui est permis d'espérer que la quasi-totalité de ses lecteurs ne se rendra pas compte de ce qu'était alors la politique du P.C. Et de même, il est en droit de penser que son « anti-gaullisme » d'aujourd'hui fera passer ses attaques contre « le mouvement des de Gaulle et de Larminat, foncièrement réactionnaire et antidémocratique » qui, disait-il « ne vise à rien d'autre, lui aussi » — comme « le nouvel ordre européen de M. Hitler », stigmatisé deux lignes plus haut, « qu'à priver notre pays de toute liberté, au cas d'une victoire anglaise » (1).

Mais, même aujourd'hui, il ne peut pas laisser imprimer dans ses « Œuvres » un texte qui évoque de façon fort claire les criminelles consignes de sabotage des fabrications de guerre que le Parti communiste avait données à ses militants demeurés dans les usines. Car les communistes dont il signale l'arrestation dans une usine d'aéronautique de Saint-Denis, ceux qui, malgré leur haute qualification professionnelle, furent envoyés au front ou dans des camps n'étaient pas l'objet de ces mesures, la plupart du temps, pour avoir distribué des tracts contre la « guerre impérialiste », mais pour avoir mis en œuvre le sinistre mot d'ordre : « *Par tous les moyens appropriés, en mettant en œuvre toutes vos ressources d'intelligence et toutes vos connaissances techniques, empêchez, retardez, rendez inutilisables les fabrications de guerre* » (2).

Sur les consignes (qui firent leur apparition après l'agression soviétique contre la Finlande (1^{er} décembre 1939), sur les effets qu'elles eurent, le doute n'est plus permis depuis longtemps, même si le Parti communiste a omis de faire figurer dans son martyrologe les noms de ceux qui furent fusillés pour avoir obéi à ses ordres. M. Edouard Daladier, le 18 juillet 1946, a fait sur ce sujet, à la tribune de l'Assemblée Nationale, des révélations que les communistes n'ont pu réfuter, et A. Rossi, dans son livre sur « *Les Communistes durant la drôle de guerre* » leur a consacré un chapitre (« *L'action dans l'armée et les sabotages*, pp. 204-220) qui ne laisse rien dans l'ombre (3).

Cette évocation des sabotages de 1939-1940 n'est pas seule à conférer à ce texte un grand intérêt. L'article désignait implicitement aux pistolets des tueurs toute une série de militants communistes, dont beaucoup en effet seront assassinés ou n'échapperont que de justesse aux balles des assassins, à moins que, comme Paul Nizan, ils ne leur aient pas laissé le temps d'agir en se faisant tuer au front. On trouve d'autre part dans ce texte l'expression de conceptions caractéristiques de la pensée bolchevique, — l'affirmation que les élus communistes sont d'abord les élus du Parti, ses serviteurs, ses instruments, non ceux de leurs électeurs, et qu'ils doivent faire passer les intérêts du Parti avant ceux dont le suffrage universel leur a confié la charge — celle aussi que quiconque s'écarte de la ligne du Parti et du Parti lui-même, obéit nécessairement à des mobiles ignobles et agit pour le compte de la police qui posséderait des moyens de faire pression sur eux par suite de leur conduite scandaleuse ou de leur appât du gain. Nous nous garderons bien de reprendre à notre compte la moindre des accusations formulées ou suggérées par M. Thorez ; nous soulignerons seulement qu'il y a dans cet article, en germe et plus qu'en germe, un réquisitoire à la manière des « procès de Moscou » et que le secrétaire général du Parti communiste français, si l'occasion lui en avait été donnée, aurait pu jouer les Vychinski tout aussi bien qu'un autre.

(1) Ouvrage cité, p. 85. Le texte, signé Thorez et Duclos, est reproduit dans *l'Humanité*, numéro spécial, 18 mars 1941.

(2) Tract intitulé : *Daladier, Chamberlain, Mussolini, Franco et Pie XII* et précédé de la mention : « *Tract très important, à diffuser au maximum et très rapidement* » (reproduit dans A. Rossi : *Les communistes français pendant la drôle de guerre*, planche XXIII, p. 176).

(3) Il mentionne notamment le fait que ces sabotages se poursuivirent même après le 10 mai 1940, pendant la campagne de France : le 20 mai, le ministre de l'Aviation envisageait la création d'une organisation spécialisée pour la lutte contre les sabotages qui continuaient dans les usines (o.c., p. 210 et 218).

MAURICE THOREZ

"Les traîtres au pilori" (*)

Malgré une censure sévère, la presse bourgeoise, y compris les journaux socialistes, et la radio laissent percer de plus en plus la fureur et la peur des milieux dirigeants de France devant la lutte opiniâtre et courageuse du Parti communiste contre la guerre impérialiste.

Le Parti communiste tient haut et ferme le drapeau de l'Internationale communiste, le drapeau de la lutte révolutionnaire contre la guerre impé-

rialiste. Il appelle à la lutte contre la réaction en France, pour mettre fin à la guerre, pour imposer la paix.

Cependant, la lutte est devenue plus âpre, plus difficile. Le Parti communiste français s'est créé et développé dans des conditions légales, condi-

(*) Toutes les notes de l'article de Maurice Thorez sont de la rédaction d'*Est & Ouest*.

tions qui, aujourd'hui, appartiennent au passé. Dès avant la guerre, la presse communiste a été suspendue (1). Le Parti communiste a été dissous (2). Les députés communistes sont persécutés; trente-six d'entre eux sont en prison, une douzaine de députés qui ont pu échapper aux pièges de la police poursuivent leur travail dans la clandestinité. Parmi eux, il y avait Bonte, député de Paris et membre du Comité central du Parti. Le 30 novembre 1939, Bonte se rendit droit à la Chambre et jeta à la face de la meute déchaînée la protestation passionnée de la classe ouvrière et du Parti communiste français contre la guerre impérialiste. Le 9 janvier 1940, quatre autres députés — ils avaient été mobilisés et se trouvaient alors en permission — furent arrachés à leurs sièges au Parlement: Raymond Guyot, secrétaire de l'Internationale des Jeunesses Communistes, Fernand Grenier, secrétaire des Amis de l'Union soviétique, Michels, secrétaire du syndicat des travailleurs du cuir, et Mercier, permanent du syndicat des travailleurs de l'alimentation. Pourtant, dès le lendemain, un autre député mobilisé, Fajon, membre du Comité central, se présentait à la Chambre et proclamait du haut de la tribune la fidélité du Parti communiste à la cause des travailleurs. Il s'élevait avec la plus grande vigueur contre la loi arbitraire qui enlève leur mandat aux représentants communistes. Honneur à ceux qui continuent la tradition de Liebknecht et des députés bolcheviks à la Douma! Ils se montrent dignes des prolétaires qui les ont élus (3).

Les ouvriers de Saint-Denis, qui avaient chassé le renégat Doriot et élu au Parlement Grenier, continuent à lutter sous la bannière du communisme contre la guerre et la réaction. Récemment, la presse bourgeoise annonçait pour une seule usine aéronautique de Saint-Denis l'arrestation de vingt communistes. Les ouvriers et les paysans communistes combattent partout, malgré les persécutions, malgré des milliers d'arrestations, malgré l'envoi au front ou dans les camps de concentration de ceux qui avaient été maintenus dans les entreprises en raison de leur haute qualification. Les ouvriers luttent comme ont lutté les dirigeants emprisonnés de leurs syndicats dis-

sous, comme Sémard, comme Croizat et bien d'autres, trop nombreux pour être tous cités. Les jeunes communistes combattent comme ont su combattre les jeunes héros des brigades internationales, comme Pimpaud, comme Georges-Pierre qui, grièvement blessés, furent torturés par les brutes policières.

Et malgré tous ces coups qui lui sont portés, le Parti communiste déploie partout son activité. *L'Humanité* continue à paraître illégalement. Tiré à des milliers d'exemplaires, le journal passe de main en main, à la grande fureur des cliques réactionnaires. De nombreux tracts sont distribués parmi les ouvriers. Porté, encouragé et soutenu par les ouvriers révolutionnaires, le Parti communiste mène la lutte contre la guerre et la réaction et stigmatise la nouvelle trahison des politiciens socialistes et des dirigeants syndicalistes. Il cloue au pilori la poignée de misérables passés à l'ennemi; car il s'est en effet trouvé des individus assez vils pour abandonner et trahir la classe ouvrière et son Parti à l'heure du danger, à l'instant de la lutte.

La réaction craint le Parti communiste. Elle sait que ni les menaces ni les persécutions ou le chantage ne feront fléchir la volonté du Parti et de son Comité central. Elle sait qu'un combattant est immédiatement remplacé par un autre combattant et que le nombre des combattants ne cesse de croître, leur ardeur de devenir toujours plus passionnée. Et elle sait que malgré toutes ses persécutions, elle est incapable de venir à bout du communisme, la grande idée qui conquiert de plus en plus le cœur et le cerveau des travailleurs, pleins de l'éclatant exemple de l'Union soviétique. Elle essaie de démoraliser les ouvriers communistes et de décomposer le Parti communiste par des lâches et des faibles, de le détruire par des indicateurs et des provocateurs.

Avant la guerre déjà, des agents du gouvernement étaient ouvertement à l'œuvre pour jeter la confusion dans le Parti et le compromettre. Le 25 août, jour de l'interdiction de *L'Humanité*, le traître Sausso (4) tenta une grossière provocation qui fut immédiatement mise en échec. Il proposa au groupe parlementaire d'envoyer une

(1) *L'Humanité* et *Ce Soir* furent saisis le 25 août 1939. Un décret du 26 autorisa la saisie et même la suspension de « tout journal ou écrit périodique ou non dont la publication est de nature à nuire à la défense nationale ». En application de ce décret, tous les journaux communistes furent suspendus dans les jours qui précédèrent ou suivirent immédiatement la déclaration de guerre. On peut penser que cette interdiction ne fut pas sans rendre quelque service aux chefs communistes, qu'elle dispensa de donner des explications précises sur le pacte germano-soviétique, puis, trois semaines plus tard, sur le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'U.R.S.S.

(2) Le décret de dissolution est du 26 septembre 1939.

(3) Sur ces divers incidents parlementaires, présentés ici sur le mode héroïque qui est resté de rigueur, voir A. Rossi: *Les communistes français durant la drôle de guerre*. Paris 1951, et notamment le chapitre: *Dernières luttes au Parlement*, pp. 114-133. La déchéance des députés communistes ne fut prononcée que le 16 janvier 1940.

(4) A la réunion que le groupe parlementaire tint le 25 août, Gustave Sausso, député de la Dordogne, proposa qu'« une délégation intervienne auprès de l'ambassade soviétique, afin que celle-ci demande au gouvernement de Moscou de faire une déclaration officielle indiquant qu'en cas de coup de force du fascisme sur Dantzig, coup de force entraînant les démocraties dans un conflit armé, l'Union soviétique, fidèle à la politique de résistance à l'agresseur se rangerait automatiquement aux côtés des pays luttant pour leur indépendance ». (Lettre de Sausso à J. Duclos, *L'Œuvre*, 26 août 1939.) Thorez intervint avec violence: « Nous n'avons pas à nous mêler des affaires extérieures de la Russie. Une telle proposition est une trahison. C'est montrer que nous n'avons pas confiance en Moscou. »

Bien que Sausso fut du même département que Bonnet, l'idée qu'il fut de connivence avec le ministre des Affaires étrangères est une invention de M. Thorez. On remarquera

que celui-ci donne aux liens du P.C.F. avec Moscou leur plein sens: ils sont unilatéraux. Le Parti fait confiance à Moscou. Il n'intervient pas pour infléchir la politique de Moscou.

Sausso donna sa démission du Parti le 26 août, suivi de Paul Loubradou (Dordogne), Jules Fourrier (Seine), Marcel Brout (Seine), Gilbert Declercq (Nord). Ils publièrent au début d'octobre une déclaration ainsi conçue: « Nous restons fidèles à la politique de résistance à l'agresseur et au soutien des démocraties dans la mesure où celles-ci s'opposent au régime d'oppression. Nous nous étions toujours élevés contre toute abdication devant l'hitlérisme et son régime; nous condamnons le pacte germano-soviétique, qui a permis l'agression nazie contre la Pologne, entraînant les démocraties anglaise et française dans un conflit sanglant. Nous condamnons ceux qui, au mépris des intérêts français, n'ont pas voulu ou n'ont pas pu se désolidariser de l'orientation nouvelle de la politique stalinienne. »

En décembre, ces cinq députés, plus René Nicod (Ain) et Marcel Capron (Paris) fondèrent un groupe parlementaire autonome sous le nom d'« Union Populaire française ». Ils y furent rejoints par Emile Jardon (Allier), Lucien Raux (Nord), Emile Fouchard (Seine-et-Marne), Fernand Valat (Gard) et Sulpice Dewez (Nord).

Sausso devait prendre une part active à la résistance.

(5) Ancien élève de l'École Normale Supérieure, professeur, romancier et journaliste, Paul Nizan fut l'un des rédacteurs de *Ce Soir*. Il devait être mobilisé dès le début de la guerre, et il fut tué devant Dunkerque. Sa mort ne mit pas fin aux calomnies communistes. En 1945, Aragon fit enlever ses livres d'une exposition consacrée aux écrivains morts à la guerre, et il devait le peindre, sous les traits les plus abjects, sous le nom de Patrice Orfilat, dans son roman *Les Communistes*. Le Parti fit aussi courir le bruit que Nizan avait dénoncé ses anciens camarades au Ministère de l'Intérieur. L'intervention d'écrivains qui avaient été de ses amis, et dont quelques-uns étaient des compagnons de route du P.C., mit fin à cette campagne

délégation à l'ambassadeur de l'U.R.S.S. pour « lui poser des questions ». Cet agent du héros muniçois Bonnet ne voulait, par ce moyen, qu'alimenter la campagne de calomnies menée par la réaction contre les prétendus rapports entre le Parti communiste et l'ambassade de l'U.R.S.S. Sa trahison fut immédiatement percée à jour par le groupe parlementaire et stigmatisée à l'unanimité.

Deux jours plus tard, l'indicateur de police Nizan (5) propagait, sous le couvert d'un « plan » de collaboration avec les feuilles bourgeoises, sous prétexte de pallier l'interdiction légale qui frappait la presse communiste, l'idée d'un « communisme national », c'est-à-dire communisme en paroles, nationalisme en fait. C'est également avant la guerre que le traître Capron (6), compagnon et collaborateur de longue date de Doriot, avait tenté, agissant pour le compte du préfet de la Seine, de se procurer des renseignements sur les mesures que projetait la direction du Parti communiste et de démorraliser et circonvenir les maires de la région parisienne. Presque tous les mandataires du Parti furent l'objet de pressions analogues, on essaya par le chantage de leur faire trahir le Parti. Et pendant que la campagne de persécutions faisait rage, que la presse bourgeoise lançait ses flèches contre le communisme, que le fomentateur de guerre Blum adressait aux membres du Parti des exigences insolentes, pleines de menaces, de prétendus amis du Parti communiste se livraient à l'infâme besogne de « débaucher » les militants du Parti. Ainsi, le radical Bayet eut le front de demander une entrevue à Marcel Cachin et de le mettre en demeure de trahir le Parti et de se retourner contre l'Union soviétique ! Son émissaire ayant été éconduit, Daladier répondit en faisant emprisonner les enfants de Cachin, sa fille, mère d'un enfant d'un an, et son gendre (7).

Le Parti dans son ensemble a tenu bon sous l'assaut. S'il en faut une preuve, la campagne de persécutions qui s'aggrave sans cesse en est une.

Voyons maintenant quels sont ces éléments pourris que le Parti communiste a chassés. On s'aperçoit aussitôt qu'ils étaient restés des repré-

sentants des tendances petites bourgeoises qui : « d'une façon ou d'une autre, pénètrent dans le Parti et y apportent l'esprit d'instabilité et d'opportunisme, l'esprit de décomposition et d'incertitude ».

Presque tous étaient des parlementaires ou des maires qui, à la différence de la grande majorité des représentants du peuple communistes, n'étaient pas demeurés des fonctionnaires révolutionnaires, fonctionnaires qui défendent exclusivement les intérêts présents et futurs du mouvement ouvrier. Ils avaient trompé la confiance mise en eux, avaient sombré dans le marécage opportuniste et légaliste, s'étaient éloignés de la classe ouvrière et étaient devenus des corps étrangers dans le Parti. Ils s'étaient laissés corrompre matériellement et moralement par la bourgeoisie qui détient tout le pouvoir. Ils avaient succombé aux tentations d'une vie facile et agréable, s'étaient laissés influencer par l'appareil de la dictature du capital. Mais ils n'avaient pas confiance dans les forces de la classe ouvrière, dans l'avenir lumineux du communisme. Ils n'avaient pas confiance dans le Parti, dans l'Internationale communiste. Ils n'avaient pas confiance dans l'Union soviétique, forteresse invincible du prolétariat mondial, espoir des travailleurs de tous les pays.

Ces hommes avaient sans aucun doute une toute autre conception du Front populaire que les communistes. Pour le Parti communiste, le Front populaire signifiait l'alliance de la classe ouvrière avec les autres travailleurs des villes et des campagnes, la lutte des masses contre la réaction sous toutes les formes, la lutte contre la guerre et pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, pour la défense des libertés populaires.

Il est clair que les traîtres ne voyaient dans le Front populaire qu'un moyen commode de satisfaire leurs ambitions. Ces carriéristes ne voyaient qu'une chose, la possibilité de se faire élire, d'obtenir un poste de maire, de député ou même de ministre. Ils pressaient donc le Parti de collaborer avec la bourgeoisie. Lénine a écrit que le trait principal de l'opportunisme est la

Paul Nizan avait publié *Le Cheval de Troie*, roman; *Aden, Arabie*, essai; *Les chiens de garde*, essai; *Antoine Bloyé*, roman; *Les matérialistes de l'antiquité*, essai; *La conspiration*, roman.

(6) Démissionnaire du Parti, membre du groupe parlementaire, l'Union Populaire française (voir note 4), Capron appartint au Parti ouvrier et paysan fondé après la défaite de juin 1940 (voir note 8). En août 1940, la Vie du Parti (communiste) le vouait à l'assassinat : « En premier lieu, organiser la lutte contre les traîtres, les Gitton, les Capron, Soupé, Vassart, etc. Une lutte impitoyable contre eux et contre leurs amis doit être poursuivie. Telle doit être la pensée de chaque membre du Parti. » Gitton devait être abattu, Soupé grièvement blessé, Capron et Vassart l'objet de tentatives d'assassinat.

(7) Nous trouvons ce même reproche dans l'Humanité n° 49, 24 mai 1940 : « A. Bayet eut l'audace, en septembre, d'inviter Marcel Cachin à trahir notre Parti et à renier l'Union soviétique. » Nous ne saurions dire si cette démarche a vraiment eu lieu. M. Bayet, alors rédacteur en chef de L'Œuvre, n'avait pas ménagé ses critiques aux communistes. Le 29 août 1939, il avait signé, avec Irène et Frédéric Joliot-Curie, Paul Langevin, Victor Basch, Aimé Cotton, le manifeste de l'Union des Intellectuels français, reprouvant le pacte germano-soviétique. Il écrivait dans La Lumière du 1^{er} septembre 1939 : « ... Nous restons quelques-uns qui ne pensent pas que la politique est l'art de trahir... Pourquoi ne pas dire toute ma pensée ? Si le peuple russe était un peuple libre, si au lieu de croire à un homme, il croyait à l'Homme, est-ce que le stupéfiant retournement de l'U.R.S.S. aurait été possible ? ... »

Voici d'autres textes de la même plume, et de la même encre :

« Du jour au lendemain, nos staliniens répudient cyniquement leurs déclarations sur Munich, leurs tirades sur la France, la Marseillaise, sur le drapeau de Valmy, le Front de la paix. Non contents d'avoir approuvé l'invasion de la Pologne, le ravitaillement du Reich par l'U.R.S.S., ils se

portent au secours du Führer et, pour l'aider dans sa manœuvre, ils ne rougissent pas d'exploiter cette chose sacrée qu'est l'anxiété des mères » (5 octobre 1939).

« C'est par ordre de Moscou que ces messieurs aimaient la France, mais quand est venu le contre-ordre, ils ont oublié qu'ils étaient Français... Des Polonais meurent, des Anglais meurent, des Français meurent... Staline empêche et les communistes approuvent » (La Lumière, 6 octobre 1939).

« Les chefs communistes ont trahi leur patrie, cette patrie qu'ils disaient aimer, et rien ne les lavera jamais de ce crime sans précédent. Ils se sont moqués de nous, patriotes, en exultant avec fracas le drapeau de Valmy, la Marseillaise, Jeanne d'Arc, Vercingétorix, et, à l'heure du péril, reniant leurs déclarations enflammées de la veille, ils se sont, sur l'ordre de Moscou, enrôlés sous la bannière hillérienne; ils ont honteusement diffusés les slogans du docteur Gœbbels; ils ont fait chorus avec les cagoullards et les salonnards qui, dans l'ombre, préconisaient, sous le nom de paix blanche, la paix brune » (La Lumière, 3 mai 1940).

Après la Libération, l'inspiration de M. Bayet changea, et, le 20 octobre 1944, il écrivait dans Ce Soir : « Si Thorez a quitté son poste, c'est qu'il a été averti plutôt que nous (d'où nos premières réactions) de l'ignoble trahison que préparaient la cinquième colonne et son chef Pétain, et qu'il a pensé pouvoir ailleurs poursuivre plus utilement la lutte commune... Je demande qu'il revienne parmi nous, parce qu'il n'a pas cessé d'aimer la France, parce qu'il n'a pas cessé de servir la France, parce que, revenu à Paris, il la servira encore. »

L'argument que M. Bayet présentait alors en faveur de Thorez (le soutiendrait-il aujourd'hui?) n'avait aucune valeur. De 1939 à juin 1940, les communistes n'ont pas du tout dénoncé un quelconque complot visant à la défaite de la France : ils ont préparé cette défaite, ils ont souhaité l'armistice dans n'importe quelles conditions, et le plus vite possible. Si V^e colonne il y eut, c'est à eux que va ce titre.

collaboration de classes. Ce qui, par exemple, éveilla les soupçons à l'endroit de l'indicateur de la police Gitton (8), c'est l'opiniâtreté, souvent presque la violence, avec laquelle il insistait que le Parti communiste devait exiger de participer au gouvernement. Il est également clair que dans les questions de politique étrangère les traitres avaient glissé de la position de la classe ouvrière à celle de l'impérialisme. Ils auraient bien aimé transformer la lutte pour la paix aux côtés de l'Union soviétique en soutien de la politique impérialiste de guerre de la bourgeoisie française.

Et, enfin, il semble que la lâcheté a joué un rôle chez ces renégats. Ce sont des poltrons qui ont peur des poursuites, de la prison ou du camp de concentration. Certains surpassent tout ce qui s'est vu jusqu'à présent dans leur aplatissement devant le gouvernement. Ils sont tombés encore plus bas que les politiciillons socialistes, et ce n'est pas peu dire. Ainsi, un Soupé (9) pousse à la « guerre contre la race germanique ». Il fait siennes les répugnantes théories du racisme qui font horreur à tout prolétaire, à tout honnête homme. Un autre chien rampant, Sausnot, fut le premier à se jeter sur le courageux Bonte, à le frapper et l'expulser de la Chambre. Il voulait donner de nouveaux gages aux gens qui l'avaient acheté, mériter « l'honneur » de continuer à siéger dans ce tas de politiciillons hurlant : « A mort le communisme ». Soupé, Sausnot et d'autres traitres, Brout (10), Valat (11) et Dewez (12), avaient déjà eu, avant la guerre, à répondre devant le Parti communiste de leur vie désordonnée et déréglée qui — c'est maintenant évident — les avait fait tomber dans les griffes de la police.

De Dewez en particulier on peut dire qu'il appartient à cette catégorie de crapules qui, sans rougir, propagent les pires calomnies sur le Parti communiste. C'est là un groupe d'auxiliaires directs de la police qui ou bien ont été placés dans le Parti déjà comme indicateurs, ou bien sont entrés au service de la police à la suite d'une pression exercée sur eux en raison de leur mauvaise vie privée. Ce répugnant Dewez s'attira une fois un blâme sévère de la part du Parti pour ses beuveries et autres histoires peu ragoûtantes. Il pleura alors, et l'on commit l'erreur de croire à la sincérité de son repentir. Mais il jouait la comédie afin de pouvoir rester au groupe parlementaire et y poursuivre sa besogne de provocateur. Nizan et Gitton appartiennent aussi au groupe d'auxiliaires de la police. Le premier eut à cœur de jouer dans la vie le rôle misérable d'un des personnages de son dernier ro-

man, le mouchard Pluvillage (13). Nizan-Pluvillage se traînait servilement et lâchement dans la poussière pour tromper ceux qu'il était chargé d'espionner. Il récolte surtout des lauriers dans les salons où l'on prise le cynisme et l'impudence. Quant au dénonciateur Gitton, il fut trahi par la maladresse d'un commissaire de police trop zélé alors qu'il cherchait à pénétrer dans l'appareil de l'organisation clandestine du Parti. Mais le Parti était sur ses gardes, car bien que le Comité central eût dû faire preuve de plus de fermeté à l'égard de ceux qui ont trahi le Parti communiste, il nourrissait une profonde méfiance à leur endroit. C'est ainsi que le Comité central avait été alerté par la tendance constatée sans cesse chez Gitton à envenimer les débats et à les orienter dans un sens hostile au Parti et à l'Internationale. Il commença à observer avec plus d'attention et à critiquer ses méthodes, méthodes par lesquelles Gitton attaquait les bons permanents et soutenait les éléments suspects. Et pendant que la direction du Parti réunissait des preuves de sa trahison, elle lui retirait l'une après l'autre les fonctions qui lui étaient confiées.

La direction aurait dû chasser plus tôt du Parti les opportunistes comme Vassart et Gayman, les parvenus comme Capron, les dévoyés comme Dewez. Mais ces gredins ont toujours joué un jeu hypocrite et infâme pour tromper le Parti. Plus d'une fois, Vassart (14) et Gayman (15) furent politiquement écrasés. Le premier avait été écarté du Bureau politique et du travail d'organisation dès avant les événements de février 1934; jusque là, il avait couvert le renégat Doriot (16). Gayman fut écarté du Comité central et, plus tard, relevé de ses fonctions de secrétaire général de l'Humanité.

Le Parti et le Comité central ne doivent pas manquer de tirer l'enseignement qui s'impose de cette nouvelle étape de la lutte contre l'ennemi de classe et ses agents qu'il s'entend à introduire dans les rangs du Parti.

La première leçon est certainement celle que Lénine a formulée en disant qu'il est très avantageux pour le prolétariat que l'épuration de ses rangs s'accomplisse avant la révolution socialiste et non au cours de la révolution.

En s'épurant, en se débarrassant de tous les traitres, opportunistes, capitulards, et provocateurs, le Parti devient plus fort :

« *Le chemin qui mène au développement et au renforcement des partis prolétariens passe par leur épuration des opportunistes et réformistes, des sociaux-impérialistes et sociaux-chauvins, des sociaux-patriotes et sociaux-pacifistes.* »

(8) Marcel Gitton, député de la Seine, membre du Bureau politique du P.C., soutint d'abord le pacte germano-soviétique : « *C'est une nouvelle victoire qui s'inscrit sur le drapeau rouge du pays du socialisme. Hitler doit s'incliner devant la puissance et la fermeté de l'Union soviétique* » (L'Humanité, 21 août 1939) et demandait « *la fin des tergiversations franco-anglaises qui empêchent la conclusion du pacte anglo-franco-soviétique* » (id., 22 août). Mobilisé à la déclaration de guerre, il profita d'une permission, fin novembre 1939, pour se présenter au Commissariat de Police des Lilas et y faire une déclaration de solidarité avec les autres dissidents (L'Œuvre, 30 novembre 1939). Après la défaite de juin 1940, Gitton créa le « *Parti Ouvrier et Paysan* », qui n'eut jamais d'importance numérique. Il fut abattu par les communistes le 4 septembre 1941.

L'argument dont use Thorez contre Gitton pour prouver ses attaches policières perd beaucoup de son poids, maintenant que la tactique communiste est d'entrer dans les gouvernements bourgeois.

(9) Fernand Soupé, maire de Montreuil, resté au Parti, fut arrêté et condamné par le tribunal militaire de Paris le 15 mai 1940. Il était en prison quand Thorez formulait contre lui ses accusations. Après la défaite de juin 1940, Soupé passa chez Doriot, et il fut victime d'un attentat, dont il n'échappa qu'avec de graves blessures.

(10) Sur Marcel Brout, député de la Seine, voir note 4.

(11) Fernand Valat, député du Gard et maire d'Alès, démissionnaire du P.C., membre du Parti ouvrier et paysan, fut emprisonné par les Allemands en juillet 1944 et incarcéré aux Petites Baumettes, près de Marseille. Libéré le 18 août par l'armée de Lattre de Tassigny, il fut arrêté chez lui le 22 août par les F.T.P. et fusillé.

(12) Sulpice Dewez, député du Nord (voir note 4) fut déporté à Buchenwald.

(13) Personnage de *La Conspiration*, roman paru en 1938.

(14) Albert Vassart, conseiller général de la Seine, qui ne s'était séparé du Parti qu'en décembre 1939, fut arrêté et condamné à cinq ans de prison. Il ne devait être libéré qu'en septembre 1941. Ce n'est que de justesse qu'il échappa à une tentative d'assassinat.

(15) Vital Gayman, conseiller général de la Seine, lieutenant aux armées, écrivit en octobre 1939 au président du Conseil général pour lui faire part de sa démission du Parti. Il devait prendre une part active à la résistance.

(16) Il est vrai que Vassart était en désaccord avec la ligne du Parti (= classe contre classe) avant 1934. Mais ce fut lui qui, en mars 1934, fut envoyé à Moscou pour représenter le P.C.F. auprès de l'Internationale. Il y joua un rôle déterminant dans l'adoption de la tactique du Front Populaire.

De Boulganine à Khrouchtchev

A LA date du 4 juillet 1955, parlant devant le Plenum du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., le maréchal Boulganine brossait un tableau des plus sombres de l'état de l'industrie soviétique. Nous en avons publié à l'époque de larges extraits dûment commentés (1).

Exactement quatre ans plus tard, le 29 juin 1959, Khrouchtchev lance à la face d'un autre Plenum des critiques et des récriminations en tous points semblables sinon identiques (2). Voici quatre ans, la presse soviétique présentait le rapport de Boulganine sous le titre : « *Des tâches relatives à l'essor ultérieur de l'industrie, du progrès technique et de l'amélioration de l'organisation de la production.* » Cette fois-ci, elle intitule le discours de Khrouchtchev : « *Pour l'essor ultérieur des forces productives du pays, pour le progrès technique dans toutes les branches de l'économie nationale.* » La seule différence — signalée déjà par les titres — réside en ce que Khrouchtchev parle aussi de l'agriculture, tandis que Boulganine se bornait à l'industrie. L'un et l'autre eurent droit, à la fin de leurs discours, à des « *applaudissements frénétiques et prolongés* »... les comptes rendus de la Pravda en font foi.

Ces applaudissements, bien sentis et encore mieux orchestrés, paraissent avoir été le seul résultat de l'exercice de Boulganine, sinon Khrouchtchev n'aurait pas eu besoin, quatre ans plus tard, de reprendre le même thème, en des termes presque identiques, pour jeter un véritable cri d'alarme — le lecteur en jugera par les citations qui vont suivre. Nous jouons ici depuis plus de dix ans le rôle de Cassandra. Au moment où l'ère des visites réciproques plonge une fois de plus l'Occident dans une euphorie injustifiée, nous croyons devoir à nouveau attirer l'attention de nos lecteurs sur le véritable sens de la manœuvre soviétique : ce n'est pas parce que l'éco-

nomie soviétique est florissante que le Kremlin tend l'hameçon de la « *compétition pacifique* » ; c'est parce que l'économie soviétique a besoin de souffler et que l'U.R.S.S. manque de main-d'œuvre — et de soldats ! — que Khrouchtchev recherche pour les années à venir avec l'Occident un *modus vivendi* consacrant les conquêtes de 1945 (3).

Des observateurs superficiels peuvent se laisser impressionner par le bagout de Khrouchtchev et par quelques statistiques dont des spécialistes avertis, comme le professeur Iasny, ne cessent de démontrer les lacunes et les exagérations. Mais ils ne sont point excusables de ne se référer qu'aux vaines promesses du « n° 1 » sans prêter la moindre attention aux tares qu'il dénonce à bon escient. Au cours des deux mois derniers, la presse russe nous a fourni une abondante moisson de renseignements sur la véritable situation de l'économie soviétique. Nous soumettrons cette documentation sélectionnée à nos lecteurs dans nos prochains numéros, car il nous paraît indispensable de leur présenter des faits précis, en contradiction flagrante avec la thèse de « *l'incoercible essor* » et du « *prodigieux développement* » de l'économie soviétique, que même un ancien président du Conseil français croit pouvoir cautionner.

Depuis la crise de 1956-1957, qui aboutit à l'abandon prématuré — au bout de vingt mois ! — du sixième plan quinquennal, l'économie soviétique semble avoir retrouvé un certain équilibre, et la propagande centrée sur les objectifs

(1) Pravda, 17 juillet 1955; Est & Ouest, nos 142 et 143.

(2) Pravda, 2 juillet 1959.

(3) Voir à ce sujet la remarquable étude de M. E. Delimars dans *Le Contrat Social* (juillet 1959), pp. 236-242 : « *Problèmes de l'agriculture soviétique.* »

La seconde leçon, sur laquelle Staline a attiré l'attention, est la nécessité de renforcer la vigilance révolutionnaire, qualité particulièrement nécessaire aux bolcheviks, comme l'a dit Staline. Et il va sans dire que cela vaut aussi pour les communistes français qui veulent mériter le titre d'honneur de « *bolchevik* ». Le Parti tout entier et surtout sa direction doivent agir avec plus de vigueur contre ceux qui « *se trompent* » toujours, chez qui il ne s'agit donc pas d'erreurs accidentelles mais d'un système, d'une politique hostile au Parti et à la classe ouvrière. Si le Parti doit s'occuper plus soigneusement que jamais du développement de ses militants, s'il doit les aider à corriger eux-mêmes leurs erreurs, il doit aussi chasser impitoyablement et sans merci les éléments instables et qui sont toujours dans l'opposition. Il doit assurer aussi la stricte application de la directive de Staline que l'exécution de toutes les décisions soit contrôlée régulièrement par chaque membre et chaque organisation.

Et enfin une troisième leçon importante : la direction du Parti doit lutter de plus en plus résolument pour faire appliquer et mettre en pratique la ligne générale du Parti. Staline a dit au XVI^e Congrès du Parti bolchevik :

« *Notre Parti a grandi et s'est renforcé dans la lutte contre les déviations de la ligne léniniste. C'est dans la lutte contre les déviations qu'il a forgé l'unité léniniste de ses rangs.* »

On pourra en dire de même du Parti communiste français s'il assimile complètement l'enseignement de Lénine et de Staline, s'il lutte avec fermeté pour garantir la pureté des principes du marxisme-léninisme dans ses rangs et approfondir la ligne générale fixée par les congrès du Parti et de l'Internationale communiste.

La guerre impérialiste a inauguré une nouvelle période de luttes révolutionnaires. Contre la classe ouvrière et son Parti communiste, l'ennemi capitaliste appelle à l'aide les traîtres et les renégats. Le maître siffle ses chiens, leur donne un os et un collier d'honneur, puis les lâche contre les travailleurs. Mais les chiens sont reçus à coups de pied dans le derrière. C'est le sort qui a été réservé littéralement à certains. Car la colère des prolétaires contre les lâches, les Judas et les provocateurs est grande. Les ouvriers et tous les honnêtes gens crachent avec mépris au visage des traîtres.

Mais le Parti communiste, uni, fort, dévoué à la classe ouvrière et à l'Internationale communiste, fidèle à la cause de Lénine et de Staline, conduira les masses laborieuses de France vers l'unité révolutionnaire et le combat révolutionnaire contre la guerre et le capitalisme, pour la paix et le socialisme.

MAURICE THOREZ.
Die Welt (Stockholm).
21 mars 1940, n° 12.

du plan septennal a donné l'impression que tout était rentré dans l'ordre. En réalité, la crise continue, et le discours de Khrouchtchev l'atteste. Toutes les tares dénoncées par Boulganine voici quatre ans sont, une fois de plus, stigmatisées par Khrouchtchev : on connaît la chanson depuis trente ans, et le Kremlin n'a toujours pas trouvé le remède.

Ce qui, cependant, distingue le discours de Khrouchtchev de celui de Boulganine, c'est la date. A l'instar de tous ses devanciers, Boulganine insistait sur la nécessité générale de faire fonctionner rationnellement et productivement l'outillage moderne dont l'Etat comble ses entreprises. Il prévoyait évidemment l'approche des années où l'économie aurait à faire face aux classes creuses de la guerre, mais rien ne pressait alors. *Aujourd'hui, l'U.R.S.S. se trouve devant l'échéance* : le « manque à naître » des années 1939-1945 s'est mué en une pénurie de main-d'œuvre telle que le régime ne peut plus tolérer aucun gaspillage. Il est devenu impossible d'atteindre les objectifs des plans en dépassant, selon la vieille habitude, les prévisions relatives au nombre des travailleurs, car ces travailleurs font désormais défaut. Les plans ne pourront plus être réalisés que si la productivité s'accroît au rythme prévu (4). L'amélioration du rendement est désormais un impératif aussi vital que catégorique.

L'état de l'outillage

« Pour chaque sovnarkhoze, déclarait Khrouchtchev, il serait utile d'avoir sa production de fonderie centralisée et où tous les processus soient mécanisés. Malheureusement, nous avons même aujourd'hui des fonderies semblables à celles d'il y a quarante ans et où prédomine le travail manuel. »

Quatre ans auparavant, Boulganine avait dit :

« La faible mécanisation des processus auxiliaires aboutit à ce que dans les entreprises et sur les chantiers, en dépit d'une énorme quantité de machines et de mécanismes, une grande proportion des travaux s'effectuent encore à la main. La part des travaux effectués à la main représente dans l'industrie forestière 68 %, dans les charbonnages 44 %, dans la métallurgie 35 %, dans le bâtiment 69 %. Le travail de ces ouvriers est mal organisé, d'un faible rendement, et c'est pourquoi l'effet de l'augmentation de la productivité du travail des ouvriers productifs de base est annihilé dans une large mesure par la dépense de travail manuel dans les travaux auxiliaires. »

Boulganine s'était plaint en outre de l'in vraisemblable lenteur avec laquelle on procédait au remplacement du vieil outillage alors que les machines et dispositifs appelés à prendre sa place se trouvaient à la disposition des directeurs.

« Il existe chez nous des cas, disait-il il y a quatre ans, où de nombreuses machines nationales et importées restent inutilisées pendant des années, immobilisées dans les entrepôts, où elles vieillissent. Au début de 1955, pour l'ensemble des ministères et services, il y avait pour environ 13 milliards de roubles d'équipement inutilisé, dont pour plus de 5 milliards et demi de matériel dépassant le niveau réglementaire des stocks. Tout cela est la conséquence du manque d'organisation, de la mauvaise gestion et de l'incurie dans une série de branches de l'industrie. »

Voici ce que dit Khrouchtchev quatre ans plus tard :

« Il y a cinq ans, nous décidions de produire des presses puissantes [pour la métallurgie]. Elles

furent élaborées et construites dans l'usine Ouralmache. Mais ces presses remarquables restent inutilisées jusqu'à ce jour. Ce n'est qu'à présent qu'on en monte quelques-unes dans les entreprises; pour les autres, on n'a toujours pas décidé de l'endroit où elles seront installées... J'ai visité l'exposition des réalisations de notre économie, où l'on voit les meilleurs modèles de nos machines. On y avait aménagé, pour illustrer le progrès technique, un pavillon spécial abritant l'outillage vieilli qui est toujours en service dans nombre de nos industries. Il y avait là de quoi attraper un infarctus ! »

Ce dont Khrouchtchev s'alarme le plus, c'est que les usines soviétiques continuent de produire cet outillage hors de saison. Il s'en prend — en citant ce cas comme illustrant une habitude générale — au directeur de la fabrique de fraiseuses de Saratov.

« Cette fabrique, dit-il, produit un tour pour la fabrication de pignons coniques, un tour périmé à faible rendement, bien qu'il existe depuis 1955 des modèles nouveaux, automatiques, dont la productivité est de 50 % supérieure. Pourquoi? Parce que la production des tours vieilliss ne nécessite pas d'efforts, tandis que le passage à la nouvelle fabrication exige un réaménagement. Pourquoi, d'ailleurs, le ferait-on puisque le sovnarkhoze de Saratov a payé aux cadres de cette usine — pour avoir dépassé le plan — des primes de quelques centaines de milliers de roubles; le directeur lui-même a touché 21.000 roubles. Non seulement le directeur n'a pas été rappelé à l'ordre pour avoir produit des tours surannés, il a même touché une prime. Non seulement on ne lutte pas chez nous contre ceux qui produisent de l'outillage périmé, on les récompense même. Il aurait plutôt fallu retenir un certain pourcentage sur son traitement pour avoir gâché des matières et donné à l'économie des machines moralement usées (5). »

« De nombreuses machines nationales et importées, avait dit Boulganine, restent inutilisées pendant des années... »

Écoutons maintenant Khrouchtchev parlant de l'outillage acheté à l'étranger pour quelques centaines de millions de roubles au cours des trois dernières années :

« Dans l'usine de raffinage de naphte de Novokouïbychev, il avait été prévu de monter de l'outillage importé qui devait livrer de la matière première à une usine de Stalinoïgorsk. L'outillage est arrivé, mais on ne le monte pas, de sorte que l'atelier de l'usine de Stalinoïgorsk ne pourra être mis en marche. Depuis novembre dernier, on laisse trainer de l'outillage importé pour l'usine de pneumatiques de Dniépropétrovsk; il commence déjà à se rouiller, mais le Comité n'a pas encore, jusqu'ici, terminé la mise au point de la documentation technique.

« Pour le « Kombinat » de la cellulose de Kotlass, qui relève du sovnarkhoze d'Arkhangel, nous avons acheté en 1955-1956 de l'outillage en Suède et en Finlande; on ne prévoit sa mise en marche que pour le quatrième trimestre 1961 ! De tels faits, camarades, ne sont pas rares. Une telle attitude à l'égard d'un outillage coûteux est criminelle. La responsabilité incombe ici au ministère du Commerce intérieur, au Plan d'Etat et au sovnarkhoze... »

(4) Cf. nos deux études sur le recensement et la démographie, *Est & Ouest*, nos 219 et 220.

(5) Les économistes marxistes emploient le terme « usure morale » pour des outils, machines, etc., se trouvant encore en parfait état, mais dépassés par des modèles perfectionnés de fabrication plus récente.

« On continue à éparpiller les fonds destinés aux investissements (6). Il faut prendre des mesures pour que les objets en construction soient achevés à temps. Il est intolérable que les délais de la construction s'étendent à huit ou dix ans. C'est déraisonnable. Les capitalistes ne peuvent agir ainsi car ils feraient faillite, et nous mettons dix à quinze ans à construire une usine en finançant l'entretien d'un appareil extrêmement improductif. C'est idiot. »

Quelques causes

Tout au long de son discours, Khrouchtchev s'en prend à l'incurie et à la lenteur de la bureaucratie. C'est là la cause générale des tares qu'il dénonce, mais le bureaucratisme est inséparable de la planification rigide et ultra-centralisée du régime. Trente années de luttes incessantes, absolument vaines et stériles, contre les abus dénoncés par Khrouchtchev suffisent à prouver de la manière la plus convaincante qu'il n'y a aucun remède à cette gangrène dans le cadre de ce régime.

Cette cause générale se manifeste, selon les cas particuliers, de différentes manières. Nous ne retiendrons que deux causes particulières mentionnées par Khrouchtchev, qui nous semblent les plus importantes.

Boulganine, déjà, s'était plaint en 1955 de ce que les machines construites en U.R.S.S. étaient beaucoup plus lourdes que celles d'origine étrangère.

« Les machines et appareils de la construction électrique soviétique, disait-il, ont un poids et un gabarit exagérés. Par exemple, le transformateur d'une puissance de 123.500 kilo-volts-ampères pour une tension de 400 kilovolts, produit par l'usine de transformateurs de Moscou, est d'un poids une fois et demie supérieur au transformateur suédois analogue. La centrale électrique mobile que produit l'usine électrique d'Erevan, d'une puissance de 60 kilowatts, pèse 3 tonnes, alors que la même, construite dans la République démocratique allemande, en pèse 2. Ainsi, par exemple, le tracteur Diesel « Biélorusse » que construisent depuis 1953 les usines de Minsk et d'autres usines de tracteurs, pèse 3 tonnes tandis que le tracteur anglais Fordson-Major du même type, modèle 1951, en pèse deux. Le châssis du camion ZIS-15 que produit l'usine Staline de Moscou pèse 3 tonnes, alors que le poids du châssis du camion américain Studebaker de la même classe modèle 1954 est de 2 tonnes. »

Cela veut dire que la construction d'une machine soviétique nécessite plus de travail et plus de matières premières que celle d'une machine étrangère identique ou semblable. Khrouchtchev se livre aux mêmes critiques que Boulganine, et il fournit en même temps l'explication de ce phénomène :

« On fabrique chez nous des lustres, dit-il, non pour qu'ils soient beaux et qu'ils enjolivent les intérieurs, mais pour qu'ils soient plus lourds. Plus est lourd un lustre qui sort d'une fabrique, plus s'élève le gain de la fabrique, puisque sa production se mesure au poids. (Rires dans la salle.) Aussi, les fabriques produisent-elles des lustres de plusieurs poids, elles réalisent ainsi le plan, mais qui a besoin d'un tel plan ? Plus elles dépassent les objectifs du plan, plus elles consomment du cuivre... »

« Beaucoup d'acheteurs ne veulent pas acheter nos meubles soviétiques et préfèrent les meubles étrangers... Chez nous, le plan des fabriques de meubles est établi en roubles. C'est pourquoi elles ont avantage à produire un fauteuil massif, plus

lourd et partant plus cher... Le plan est réalisé pour la forme, mais qui a besoin de tels fauteuils ? Si elles ne produisaient que de simples chaises, il leur en faudrait fabriquer bien plus. C'est pourquoi les fauteuils l'emportent... »

« Beaucoup de produits de la construction mécanique se planifient chez nous au poids, et c'est pourquoi nos machines sont deux fois plus lourdes qu'il ne serait nécessaire ; et ce poids superflu permet de réaliser le plan. »

Ce dernier alinéa permet de se rendre compte de la valeur des statistiques relatives à la réalisation et au « dépassement » des plans, dont regorgent les rapports soviétiques et qui enthousiasment tant d'admirateurs occidentaux.

Une autre cause des abus dénoncés par Khrouchtchev réside dans la réorganisation de l'industrie soviétique sur la base régionale des « sovnarkhozes », réorganisation mise en œuvre en juillet 1957 et dont nous avons commenté les premiers résultats ici-même (nos 197 et 199). A la suite de cette « régionalisation », se sont développées des tendances à l'autarcie régionale, avec une telle vigueur que dès le 24 avril 1958 le gouvernement se vit obligé de menacer les infractions à la discipline des sanctions les plus sévères. Ces tendances persistent en dépit des menaces. Khrouchtchev, dans son discours, stigmatise l'attitude des chefs économiques régionaux, qui ne livrent pas en temps voulu leurs produits à d'autres sovnarkhozes : « Certains dirigeants, dit-il, ne tiennent aucun compte de l'intérêt général de l'Etat, ils abusent de leurs droits et de leurs pleins pouvoirs, ils se conduisent comme si les lois n'existaient pas pour eux, ils agissent selon le principe : je fais ce que je veux. »

Les reproches de Khrouchtchev, dans ce domaine, ne se limitent pas à l'industrie ; l'agriculture souffre elle aussi de ces tendances autarciques. A la date du 1^{er} juin dernier, la République kazakh avait réalisé le plan de ravitaillement régional à 95 %, mais n'avait livré à l'Union que 28 % des prestations prévues. Pour l'Ukraine, les chiffres respectifs sont de 92,1 % et de 47 %. Les mêmes infractions autarciques à la discipline d'Etat s'observent dans la région de Kaliningrad (ex-Koenigsberg), en Lettonie, en Kirghizie et en Ouzbékistan, autrement dit un peu partout.

C'est ainsi qu'aux difficultés dénoncées par Boulganine voici quatre ans déjà, et dont Khrouchtchev fut obligé de constater la tenace persistance, viennent s'ajouter celles nées de la réforme régionaliste proposée et exécutée par Khrouchtchev en personne.

LUCIEN LAURAT.

(6) Deux résolutions adoptées fin décembre 1956 avaient déjà dénoncé ces pratiques et prescrit des mesures destinées à y remédier.

VICTOIRE DES ANTI-COMMUNISTES EN MALAISIE

La victoire électorale des éléments de gauche à Singapour il y a quelques mois a attiré beaucoup plus l'attention que celle d'Abdul Rahmane, chef du Parti « Alliance », aux élections du 19 août en Malaisie. Abdul Rahmane, d'orientation anti-communiste et pro-occidentale, a emporté 70 sièges sur les 104 que compte le nouveau Parlement. Il se propose d'exterminer totalement avant la fin de 1960 les guérillas communistes, actives dans ce pays depuis plus de dix ans.

Nouvelles militaires de l'Est

« SERVICE DU TRAVAIL MILITAIRE » EN HONGRIE

La législation de la République populaire de Hongrie soumet aux obligations militaires les hommes âgés de 18 à 56 ans et les femmes de 18 à 50 ans. Les appelés ne sont pas seulement incorporés dans les forces armées, mais dans un « service militaire auxiliaire » qui dure trois ans. Il existe également un « service du travail », où sont réunis tous les éléments hostiles au régime et dont les effectifs ont varié de 10.000 à 30.000 hommes. Ces différents services ont fourni la main-d'œuvre nécessaire à l'exécution de travaux d'intérêt militaire, construction de casernes, terrains d'aviation, fortifications et installations diverses; ils ont participé aussi à la réalisation de programmes économiques, plus particulièrement en ce qui concerne l'exploitation des mines de charbon.

Le « service du travail militaire » a été institué en 1950. On forma alors 28 bataillons de travailleurs, composés en majeure partie d'éléments provenant des milieux bourgeois, intellectuels, des professions libérales, anciens officiers, fils de « paysans libres », etc.

Entre 1951 et 1953, le service du travail fut surtout employé à l'aménagement d'une zone fortifiée de 10 à 15 km de large, en bordure de la frontière yougoslave. Puis, le service fut réorganisé; baptisé « service du travail technique militaire », il eut pour mission de coopérer avec les unités de pionniers de l'armée. On créa sous l'autorité militaire des commandements de fortifications frontalières, où les bataillons de travail furent réunis en régiments; les unités continuèrent à comprendre un fort pourcentage d'homme « peu sûrs politiquement », en même temps que les compagnies de discipline de « l'armée populaire ».

Quand furent terminés les travaux de fortification dans le sud de la Hongrie, le service du

travail fut surtout employé à des tâches économiques et industrielles. De nombreux éléments « techniques » furent peu à peu affectés à ces formations. Les unités restaient soumises à l'autorité du ministre de la Défense, mais étaient mises à la disposition d'autres ministères. Leur encadrement était assuré de préférence par des officiers de réserve ayant terminé leur temps de service dans l'armée.

Un peu avant l'insurrection de 1956, le service du travail, très impopulaire, perdit de son importance du fait de la possibilité offerte aux intéressés de s'inscrire volontairement pour travailler dans les mines durant deux ans, au lieu des trois années du service du travail. Au moment de l'insurrection, les appelés affectés à ce travail furent les plus acharnés à combattre les Russes, notamment dans les centres industriels et les régions minières. A Budapest, retranchés dans la caserne Killian, ils furent parmi les derniers bastions de la résistance qui se rendirent. Il y a lieu de rappeler qu'avant de devenir ministre de la Défense du Ministère Nagy, le général Malleter commandait un régiment du service du travail. Après l'insurrection, ce service se trouva supprimé par la force des choses, sinon officiellement. Tout au plus, certains éléments désarmés de l'« armée populaire » ainsi que du service du travail, furent-ils regroupés en formations chargées du déblaiement des ruines provoquées par la répression. Puis, ils furent assignés au travail dans les mines, ce qui équivalait à être exempté des obligations militaires.

Dès 1958, le gouvernement Kadar, a rétabli le « service du travail militaire ». Il ne comptait alors que 3.000 hommes, mais il est vraisemblable qu'il reprendra peu à peu son ancienne importance.

ACTION POLITIQUE A L'INTÉRIEUR DE « L'ARMÉE POPULAIRE NATIONALE » DE L'ALLEMAGNE DE L'EST

On sait que, dans cette armée, les officiers, en général des grades moyens, provenant de l'ancienne Reichswehr, ont pris ou se sont efforcés de prendre une attitude d'expectative politique, ne participant pas à l'action idéologique, qui est du ressort des commissaires politiques. Ils se sont voulu uniquement spécialistes militaires, chargés de l'instruction. Cette attitude n'a évidemment pas été partagée par les titulaires des plus hauts postes, la moitié d'entre eux étant recrutés parmi les « anciens » communistes, c'est-à-dire qu'ils ont un passé de vingt ou trente ans de vie militante. Enfin, cette même attitude concerne fort peu les jeunes officiers nommés par le régime actuel, issus pour une bonne part du corps des anciens sous-officiers de la Reichswehr et en général acquis au communisme.

A la création de cette armée, force a été de reprendre un grand nombre d'anciens officiers de la Reichswehr, les seuls qui eussent l'expérience nécessaire à la mise sur pied de nouvelles forces. Ces hommes ont donc cru pouvoir s'en tenir à une indifférence accusée à l'égard de l'idéologie communiste.

Le commandement n'a pas été dupe, et depuis les événements de 1953 (il fut alors amené à freiner le développement de cette armée), il a procédé avec une modération sans doute voulue, en attendant d'avoir redressé la situation.

Il fallait s'attendre à une réaction vigoureuse. Elle est en cours actuellement, engagée par le Comité central du Parti, qui, pour la première fois, a adressé de violents reproches à une partie des officiers pour leur notoire insuffisance dans l'éducation « socialiste » des militaires. La direction du Parti en profite pour revendiquer une plus grande part d'influence sur l'armée. Jusqu'à présent, les reproches visaient de temps à autres certains officiers, notamment les instructeurs des écoles ou les membres d'unités stationnées à Berlin-Est; ils étaient souvent formulés par des officiers supérieurs, eux-mêmes membres du Parti, ou par des fonctionnaires, communistes notoires. Mais il s'agit maintenant d'une vraie campagne bien orchestrée comme celles qui sévissent en U.R.S.S. où elles sont souvent annoncées de « purge ».

Les critiques les plus sévères, signalées par l'organe des fonctionnaires, ont fait état de tendances « révisionnistes » remarquées dans certaines unités. Il a même été question de la diffusion d'« idéologies ennemies » et du manque de foi dans la force et la solidité du camp socialiste « mondial ». Ce qu'on reproche le plus souvent aux officiers est de n'avoir jamais pris nettement position en faveur du communisme, allant

ainsi jusqu'à entraver l'action éducatrice, politique et idéologique, à l'intérieur des unités de « l'armée populaire nationale ».

Même si ces griefs sont exagérés pour les besoins d'une campagne vigoureuse, engagée, ils n'en confirment pas moins que l'Allemagne de l'Est, et son armée à direction russe, sont loin d'être acquises à l'idéologie communiste.

PLANIFICATION DE LA PROTECTION ANTI-ATOMIQUE DANS LE BLOC COMMUNISTE

Au début de l'année 1959, une importante conférence a réuni à Budapest les représentants de l'U.R.S.S. et de tous les pays satellites européens; y assistaient également des observateurs des pays extrême-orientaux. Cette conférence s'est tenue sous les auspices du « Komekon » (commission économique pour la collaboration entre l'U.R.S.S. et les pays satellites). Elle a eu pour objet l'étude des problèmes que pose la construction, en tenant compte de la guerre atomique. Le Comité central du Komekon avait établi auparavant les lignes directrices à adopter pour la construction de nouveaux centres industriels et de quartiers d'habitation à proximité de points stratégiques importants, et avait indiqué toutes les mesures à prendre concernant les installations dans les zones de fort peuplement. Les décisions de la conférence ont force de loi pour tous les participants. On a demandé à l'Allemagne de l'Est de dresser ses plans le plus rapidement possible; la mise au point doit en être achevée avant la fin de 1959. Et leur réalisation devra ensuite être entreprise avec le maximum de rapidité en faisant appel à l'« armée populaire nationale ». Ces plans comprendraient également l'aménagement d'un système perfectionné de radar dont le but serait de rendre impossible le fonctionnement éventuel d'un nouveau pont aérien entre l'Allemagne fédérale et Berlin-Ouest.

A la suite des propositions faites par le président de la délégation soviétique, un certain nombre de décisions ont été prises :

Tout nouveau complexe industriel doit être situé à 30 km au moins et parfois même à 50 des nœuds de communications de la région.

Ces nouveaux complexes devront être éloignés de 10 à 15 km de la périphérie des villes d'au moins 100.000 habitants. Les lieux d'habitation seront ainsi éloignés des lieux de travail. Les

installations industrielles comporteront des abris atomiques d'une capacité telle que 70 % du personnel pourront être protégés. Les canalisations d'eau devront aussi être défendues contre toute contamination radioactive.

Les installations, qu'elles soient industrielles ou destinées à l'habitation, seront reliées par un réseau de télécommunications bien abrité. Des mesures identiques seront prises à l'égard des anciennes installations industrielles, qui seront en outre pourvues de moyens de communication de secours.

Toutes les centrales des grandes villes concernant les télécommunications, le téléphone, le télégraphe, la radio, etc., seront déplacées à la périphérie des villes et des centrales de « réserve » seront aménagées à une distance suffisante des installations industrielles, notamment de celles travaillant aux armements.

Les quartiers d'habitation, anciens et nouveaux, de plus de cinq cents personnes, seront pourvus d'urgence d'abris anti-atomiques modernes.

La commission centrale des constructions du « Komekon » a déjà diffusé des instructions concernant la protection civile qui s'adressent à tout le bloc soviétique, jusqu'aux plus petites communes. C'est dans l'Allemagne de l'Est que ces instructions sont parvenues en premier lieu. L'exécution du programme sera poussée activement et un contrôle constant sera effectué. Deux nouvelles conférences sont prévues pour l'année, d'abord à Varsovie, puis de nouveau à Budapest, pour approfondir ce programme.

L'ensemble des mesures relatives à l'Allemagne de l'Est implique une étroite collaboration entre les commandements des troupes soviétiques qui y sont stationnées et ceux de l'« armée populaire nationale ».

LE THÉÂTRE NAVAL SOVIÉTIQUE D'EXTRÊME-ORIENT

La flotte soviétique d'Extrême-Orient étant en constant développement, le théâtre naval de l'Est asiatique prend une importance considérable. Au début de 1959, l'U.R.S.S. disposait, dans cette zone, de 6 croiseurs, 55 destroyers, 80 à 100 sous-marins de classe océanique et pour le moins 60 sous-marins de classe côtière, sans compter un nombre indéterminé de petits bâtiments. Il y a tout lieu de penser que les flottilles russes d'Extrême-Orient, comme d'ailleurs celles des trois autres théâtres, comprennent chacune près de 200 sous-marins. Cette augmentation des forces navales soviétiques en Extrême-Orient vient du reste d'inciter l'Amirauté britannique à renforcer elle aussi sa flotte.

La principale base navale soviétique est toujours Vladivostok. Son commandement et l'état-

major se trouvent dans ce port de guerre, ainsi que les chantiers navals et ateliers de réparations, en continuelle extension.

Récemment, la baie de Vladivostok a été brusquement interdite aux navires de commerce étrangers; la ligne des eaux territoriales a été repoussée jusqu'à la hauteur de la frontière soviético-nord-coréenne à une dizaine de milles en mer. Cette mesure significative n'aurait pas été prise si d'importants aménagements n'étaient réalisés en ce moment sur tout le pourtour de la baie, où la marine soviétique prépare une zone de « dispersion anti-atomique ».

On assiste, d'autre part, à une extension notable de semblables installations sur le littoral de la presqu'île Sakhaline et du Kamtchatka, et jusqu'au fond de la mer d'Okhotsk. Les princi-

paux centres de création plus récente, se trouvent à Petropavlovsk, sur l'isthme (actuellement percé) de Sakhaline, à Nikolajosk (Kamtchatka) et à Khabarovsk, sur l'Amour, à égale distance de Vladivostok au sud de l'embouchure de ce fleuve, au nord, non loin de Sakhaline.

Le développement considérable de la flotte soviétique et de ses installations sur ce théâtre de guerre, parallèlement à l'extension des forces terrestres a incité un auteur allemand, spécialiste des questions navales, le Dr F.C. Giese, à étudier (1) la nouvelle situation ainsi créée et à apprécier les possibilités qu'offrent en particulier les progrès de la navigation par brise-glaces dans les mers arctiques, de Mourmansk au détroit de Behring, et au-delà.

Ces possibilités sont fonction du régime des glaces. En Extrême-Orient, sous l'influence du Pacifique, les conditions sont relativement favorables. Le port de Vladivostok, à l'exception de quelques mois d'hiver, est libre; grâce aux brise-glaces, son accès peut être maintenu toute l'année. Dans la mer d'Okhotsk, la navigation est possible durant six mois de l'année, et dans trois seulement au détroit de Behring. Mais les difficultés sont bien plus considérables le long de l'immense côte sibérienne de l'Océan Arctique; les possibilités de renforcement des forces d'Extrême-Orient dépendront des progrès de la navigation par cette voie. D'une manière générale, à l'Ouest, approximativement au nord de l'Oural, la glace n'est rompue qu'au mois de juillet, et elle recouvre auparavant tout l'espace arctique jusqu'aux îles Novaja Semlia; y compris le passage situé au sud de cet archipel. Plus à l'Est, où la côte sibérienne remonte d'une dizaine de degrés vers le Nord, jusqu'au passage du Vilkitzki, délimité par l'archipel des Svernaia, la débâcle ne survient qu'en août; encore la navigation n'y est-elle possible durant ce mois qu'après le passage des brise-glaces. C'est là le point le plus défavorisé. Plus à l'Est encore, dans la mer des Laptev, les glaces disparaissent en août et septembre, ce laps de temps s'étendant quand on se rapproche du détroit de Behring.

En résumé, les périodes de navigation s'étalent, de la mer de Kara à celle d'Okhotsk, sur un à six mois. Au passage du Vilkitzki, les brise-glaces sont toujours indispensables; ailleurs, ils permettent d'allonger un peu les délais et rendent possible la navigation presque partout durant trois mois de l'année. L'activité des brise-glaces soviétiques est maintenant connue, ainsi que l'effort considérable d'équipement des côtes sibériennes, où ont été installées de nombreuses stations dites « hydrographiques », dotées d'avions spéciaux, qui procurent aux brise-glaces un précieux appui.

Ainsi, l'envoi de ravitaillement et de renforts à la flotte d'Extrême-Orient est rendu possible du moins pendant quelques mois; il doit s'effectuer judicieusement pour que soit maintenu le potentiel nécessaire des forces navales intéressées. On comprend donc l'intérêt primordial que représente pour l'U.R.S.S. la possession de brise-glaces atomiques; le premier, le « Lénine », vient d'être lancé, grâce à lui, et aux suivants, la durée des périodes de navigation pourra vraisemblablement s'allonger encore.

Il s'ensuit donc que la flotte soviétique peut conduire d'une manière autonome des opérations dans la zone du Pacifique. Cependant, cette flotte est surtout composée de sous-marins, ce qui implique qu'elle pourrait s'y livrer à la guerre contre la marine marchande.

Or, le Dr Giese, qui se souvient des difficultés de la guerre sous-marine dans l'Atlantique, ne

lui accorde, dans le Pacifique, que des chances restreintes de succès. Les flottilles russes ne disposeraient en haute-mer d'aucun appui sérieux et constant, en l'absence, soit de bâtiments d'escorte et surtout de ravitaillement, soit d'une aviation, par porte-avions notamment, capable d'orienter les sous-marins et de les éclairer dans leur action. De plus, le trafic commercial dans les immensités du Pacifique demeure beaucoup moins important que sur les grandes routes de l'Atlantique. Les sous-marins devraient rester beaucoup plus longtemps en mer pour rencontrer une proie. Ils épuiserait souvent en vain leur capacité opérationnelle. De plus, les progrès réalisés dans la lutte anti-sous-marine par les flottes américaine et anglaise, mettraient les sous-marins russes isolés dans le Pacifique dans une situation très vulnérable.

Mais rien ne prouve que les conditions d'une guerre sous-marine seraient, dans le Pacifique, la répétition de ce qu'elles furent dans l'Atlantique.

Les conditions générales, stratégiques pourraient être fort différentes. A considérer l'implantation des forces russes, les buts recherchés paraissent être sans précédent. Deux centres de gravité sont déjà perceptibles : Vladivostok, sa baie et son arrière-pays à communications terrestres, d'une part, et de l'autre, la mer d'Okhotsk et ses points d'appui et bases sur les presqu'îles du Kamtchatka et de Sakhaline, dont l'aménagement a été accéléré depuis la fin de la guerre mondiale; ce bassin est relié maintenant par la voie sibérienne.

Vladivostok fait figure de base destinée à l'appui d'opérations, non pas dans le Pacifique, mais plus modestement, dans la mer du Japon, limitée à l'Ouest par la Corée et au Sud par l'archipel nippon. Les flottilles soviétiques tenteraient sans doute d'y maintenir en échec les forces navales, principalement américaines, qui y seraient stationnées. Et les incursions sur les côtes des pays en question pourraient être d'une certaine efficacité, d'autant plus que l'armement en fusées des sous-marins se développe sans cesse. Les flottilles russes pourraient pour le moins prétendre à immobiliser en Extrême-Orient une part appréciable des forces navales de l'Occident.

Les objectifs des éléments basés en mer d'Okhotsk, ne seraient toujours pas la navigation dans le Pacifique, peu importante et peu localisée, mais bien les côtes du continent américain, du moins celles de l'Alaska. Et précisément les immensités du Pacifique, même dans sa seule partie nordique, faciliteraient des raids isolés de sous-marins porte-fusées.

En définitive, le développement de la flotte soviétique en Extrême-Orient, l'extension de sa zone équipée de bases en points d'appui, et plus particulièrement, l'accroissement constant de ses flottilles de sous-marins océaniques, font peser une menace précise, non pas tant sur les communications maritimes, mais plutôt sur des terres, Corée, Japon, Alaska et même sur des rivages plus méridionaux du continent américain. De plus, les progrès des brise-glaces à propulsion atomique amélioreront sans doute la navigation par la voie arctique et faciliteront les renforcements en faveur de ce théâtre d'Extrême-Orient, en attendant que des sous-marins eux aussi à propulsion atomique effectuent des raids par navigation sous les glaces.

J. PERGENT.

(1) *Wehrkunde*, mai, juin et juillet 1959.

La « Démocratie dirigée » en Indonésie face à l'armée et aux communistes

L'ASIE du Sud-Est fut longtemps l'une des régions du monde où se montrait le plus de confusion, à la fois dans les opinions et dans les attitudes, à l'égard du communisme, aussi bien de celui qui opérait sur place que du communisme soviétique. Il est incontestable que des progrès sensibles y ont été faits depuis cette année dans la compréhension, non seulement du danger communiste, mais du phénomène communiste. Cette évolution s'est effectuée dans les pays déjà liés à l'Occident par des alliances politiques ou militaires (comme la Thaïlande et le Pakistan) et aussi dans ceux qui ont des gouvernements neutralistes champions et promoteurs de l'« esprit de Bandoeng » comme l'Inde, la Birmanie, Ceylan.

Les démêlés de Nehru avec les communistes de l'Inde et ceux de l'extérieur, notamment chinois, ne se comptent plus (à commencer par la polémique doctrinale avec P. Youdine jusqu'à la dissolution du gouvernement communiste de Kérala et aux incidents frontaliers avec les Chinois); la Birmanie, grâce à son nouveau gouvernement, a renforcé sa politique répressive contre les rebelles communistes et a déjoué les manœuvres de la gauche communiste, effort qui lui a valu les attaques de la *Pravda*; Ceylan, gouvernée par les neutralistes de gauche, a vu les communistes trotskistes quitter les ministères.

Par contre, ces tendances nouvelles ne s'expriment pas avec la même netteté en Indonésie qui offre encore beaucoup de prise aux manœuvres communistes, mais même dans ce pays, des progrès ont été accomplis et la résistance au communisme y remporte certains succès.

**

Jusqu'à la rébellion récente, trois forces se partageaient l'influence politique : Soekarno, président de la République, les partis qu'on a l'habitude d'appeler « démocratiques », notamment le Parti nationaliste qui suivait la politique de Soekarno et deux partis musulmans, qui ne lui ménageaient pas les critiques, enfin le Parti communiste qui ne cessait de gagner en force numérique et en influence. Le jeu des communistes était d'une simplicité extrême : faire bloc avec Soekarno et le Parti nationaliste contre « la réaction »; sous couvert de cette lutte commune et en faisant état de leur importance électorale et parlementaire, obtenir leur participation au pouvoir, éliminer l'opposition et rester seuls avec Soekarno, en attendant de le soumettre ou de l'écarter à son tour. Le schéma est conforme à la directive de Khrouchtchev, valable depuis le XX^e Congrès en février 1956, sur la conquête pacifique, légale et parlementaire du pouvoir.

La rébellion séparatiste à Sumatra vint indirectement troubler les projets communistes, du fait que l'armée loyaliste, seule capable d'étouffer la rébellion — ce qu'elle fit dans une large mesure — acquit le sentiment de sa force et demanda voix au chapitre. Ainsi apparut sur la scène politique un quatrième facteur : l'armée, ce phénomène étant d'ailleurs conforme à l'évolution récente dans de très nombreux pays d'Asie et du Proche-Orient. L'armée indonésienne offrait cette caractéristique particulière d'être proche de Soekarno en ce qu'elle participait au pouvoir, mais d'être plus proche politiquement de l'opposition, notamment par son hostilité au

communiste. Telles étaient notamment les tendances de son porte-parole officiel, le lieutenant-général Abdul Haris Nasutin, chef de l'état-major de l'armée. D'un seul coup, le jeu politique devint plus subtil et compliqué : Soekarno louvoyait entre les partis qui le soutenaient (dont les communistes) et l'armée, dont l'appui lui était désormais indispensable; les communistes s'efforçaient de maintenir leur bloc avec Soekarno et le Parti nationaliste, tout en luttant contre l'opposition, mais sans s'en prendre ouvertement à l'armée; les deux partis musulmans d'opposition (Masjumi et Nahdatul Ulama) regardaient l'armée comme une alliée éventuelle au cas où la menace communiste s'aggraverait.

La première épreuve de force se produisit au moment où le président Soekarno, invoquant son principe, « la démocratie dirigée », demanda au Parlement l'abrogation de la Constitution de 1950 et le retour à celle de 1945. A l'Assemblée constituante, qui comprend 495 membres, les groupes les plus forts étaient : le P.N.I. (Parti nationaliste indonésien), 117 députés; le Masjumi (musulman), 110 députés; le Nahdatul Ulama (musulman traditionnaliste), 91 députés; le P.K.I. (le P.C. indonésien), 59 députés; le Parti protestant, 18 députés, et le P.S.I. (Parti socialiste), 17 députés. La majorité constitutionnellement requise pour modifier la Constitution était des deux tiers des voix exprimées. Or, au premier vote, le 30 mai, le gouvernement recueillit 269 voix; au deuxième, le 2 juin, 264 voix, et au troisième, le 3 juin, 263 voix pour et 203 contre le retour à la Constitution de 1945.

On était loin de la majorité de deux tiers. Les deux partis musulmans avaient voté contre le retour à la Constitution de 1945, tandis que le P.C. avait voté pour.

Nullement découragé par ces votes, le président Soekarno essaya d'un autre moyen pour arriver à ses fins.

L'armée entre en scène

La veille du dernier vote à l'Assemblée constituante, le général Nasutin publia un décret interdisant toutes les activités politiques à partir du 3 juin. Le décret visait les réunions publiques ou privées, les manifestations, démonstrations et défilés, les envois d'imprimés, les affiches dans les lieux publics, etc. Le major Harsono, chef de la section d'information de l'Armée, en commentant ce décret, le justifia en invoquant les dangers que courait l'ordre public. La dernière phrase du décret était volontairement imprécise : « L'interdiction des activités politiques ne signifie pas la dissolution des partis politiques et des organisations politiques, mais il vise seulement à l'interdiction temporaire pour une période indéterminée de ces activités. »

Ce décret fut défendu par l'armée, dont l'apparition à l'avant-scène politique s'accompagnait de l'éclipse des partis politiques, par Soekarno qui mit à profit la situation ainsi créée en promulguant le 5 juillet un décret spécial sur le retour à la Constitution de 1945 et sur la dissolution de l'Assemblée constituante, par les communistes enfin qui ne songeaient nullement à interrompre leurs activités, mais qui ne voulaient pas paraître s'écarter tout simplement de Soekarno et qui

pensaient se servir du décret pour mieux réduire au silence les partis d'opposition, ce qu'ils ne tardèrent pas à faire connaître ouvertement.

Le 9 juillet, le président Soekarno rendit publique la constitution d'un cabinet intérieur au sein du gouvernement. Il s'y réservait la part du lion : il prit les titres de président, de ministre-président et de commandant en chef des forces armées. Ce cabinet restreint se composait de huit ministres, dont l'ancien président du gouvernement Djuanda, nommé ministre d'Etat, et le général Nasutin, promu ministre de la Défense nationale. Ainsi fut formé le dix-huitième gouvernement indonésien dans la quatorzième année de l'existence de cet Etat. Une fois de plus, les communistes n'y figuraient pas.

En l'absence du Parlement (et les prochaines élections législatives n'étant prévues qu'en 1960), Soekarno fit nommer le 30 juillet trois organismes consultatifs : un *Comité de surveillance* de cinq membres, chargé de contrôler les activités de l'administration; il est présidé par le Sultan de Jogjakarta, dont l'hostilité au communisme est connue, un *Comité du Plan*, fort de soixante-quatorze membres, et présidé par le professeur Mohammed Yamin, un ardent nationaliste, en même temps ministre dans le gouvernement de Soekarno; un *Comité consultatif suprême*, fort de quarante-cinq membres, présidé par Ruslan Abdulgani, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui compte parmi ses membres deux chefs communistes : Aidit, secrétaire général du Parti communiste, et Niono, chef des syndicats communistes.

Cette entrée des communistes dans le Comité consultatif suprême ne revêt évidemment pas le même sens aux yeux des différents protagonistes. Soekarno et l'armée voulaient s'assurer l'appui communiste à un prix relativement bas, mais pour les communistes, cette entrée dans un organisme officiel n'était qu'un « pas en avant » vers le pouvoir.

Au début, les mesures prises par le nouveau gouvernement furent saluées par les communistes, aussi bien en Indonésie et à Moscou. La *Pravda* du 27 juillet félicitait l'Indonésie de s'être engagée sur une « nouvelle voie » et la conclusion de l'article soulignait que « le programme du nouveau cabinet rencontrait l'appui des patriotes indonésiens » (ce qui est un euphémisme pour dire « communistes indonésiens »). Les *Izvestia* ne tardèrent pas à abonder dans le même sens, « un vent frais souffle sur l'archipel indonésien », disait la première phrase de cet article.

La première revendication formulée par les communistes indonésiens concerna leur entrée dans le gouvernement : encouragés par leur admission dans le Comité consultatif suprême et conscients de ne pas pouvoir entrer dans le cabinet restreint, ils réclamèrent une place dans le gouvernement, déjà fort nombreux (trente-huit membres). Du 6 au 8 août, siégeait la huitième séance plénière du Comité central du P.C. indonésien. Aidit, « au nom des 1.500.000 membres du P.C. » posa publiquement la demande d'entrée au gouvernement. Il indiquait dans son rapport que le P.C. tiendrait son congrès le 22 août. Ce serait le premier depuis 1954.

Interdiction du Congrès du P.C.

La demande de participation au gouvernement n'eut aucune suite, mais la convocation du congrès donna lieu à un incident.

Elle allait directement à l'encontre du décret sur l'interdiction des activités politiques. Ce que les communistes n'ignoraient pas, mais, fait très caractéristique de leur manière, ils voulaient

lâter l'adversaire, voir si l'on oserait leur appliquer un décret qu'ils avaient approuvé. Cette défaillance du pouvoir aurait été pour eux un grand succès. Ceux qui avaient promulgué ce décret, c'est-à-dire les officiers, et en premier lieu le général Nasutin se trouveraient devant ce dilemme : au cas où le congrès se réunirait, ou le décret ne serait pas applicable au P.C., ce qui lui retirait toute valeur, ou bien l'autorisation du congrès du P.C. entraînerait l'autorisation de toutes les réunions analogues, c'est-à-dire de l'annulation pratique du décret.

Les communistes commentèrent sans désespérer la préparation du congrès. Leur organe officiel *Harian Rakjat* (quotidien du peuple) publia les listes des délégations désignées pour assister au congrès et salua l'arrivée imminente des représentants des « partis frères » étrangers (Hongrois, Polonais, Roumains, Bulgares, Australiens, Hollandais, Japonais, etc.).

Le 5 août, le même journal reproduisait une lettre où le lieutenant-colonel Mashudi, chef-adjoint de l'administration centrale de l'armée, affirmait que le congrès ne risquait pas d'être interdit du fait qu'il n'allait pas à l'encontre du décret. L'argument était assez spécieux : le décret du 3 juin interdisait les réunions publiques, or, le congrès était une réunion « fermée ».

Cependant, le 12 août, le général Nasutin intervint et fit savoir officiellement à la direction du P.C. qu'elle devait renoncer à son congrès et en ajourner la convocation *sine die*. Le premier moment de stupeur passé, les communistes décidèrent d'agir comme si rien n'était changé dans leurs plans. D.N. Aidit, secrétaire général du P.C., déclara aux journalistes que l'autorisation de tenir le congrès leur avait été donnée par l'armée le 5 août et que par conséquent le congrès aurait lieu à la date prévue. En même temps, il faisait une démarche auprès du président Soekarno et du ministre d'Etat Djuanda.

Les chefs de l'armée refusèrent de revenir sur leur décision et leur porte-parole officiel déclara : « Il semble que les communistes jouent avec le feu. » Le lendemain, 16 août, une délégation du P.C. indonésien se rendait auprès des représentants de l'armée, et, à l'issue de cette réunion, elle faisait savoir que le congrès était ajourné, mais seulement jusqu'au mois prochain et non sans date précise comme l'armée le demandait.

BRANKO LAZITCH.

RENCONTRE DES CHEFS COMMUNISTES LATINO-AMÉRICAINS AU CHILI

Le 20 août, avait lieu à Santiago du Chili une nouvelle conférence de chefs communistes latino-américains. Y assistaient, outre Luis Corvalan, secrétaire général du P.C. chilien, Rodolfo Ghioldi, l'un des chefs du P.C. argentin, et, aussi, comme V. Codovilla, l'un des responsables de la coordination du mouvement communiste en Amérique latine; Miguel Angel Soler, membre du Politburo du P.C. du Paraguay; Carlos Rodriques, directeur de l'organe officiel du P.C. cubain; « Hoy » et Hector Mujica, au nom du P.C. vénézuélien.

L'objet de la réunion était la coordination de la lutte contre l'« impérialisme yankee » et l'analyse des possibilités des fronts nationaux anti-impérialistes. Elle représentait en quelque sorte une riposte à la conférence des pays latino-américains qui a eu lieu dans la même ville, en présence de Herter, ministre américain des Affaires étrangères.

BIBLIOGRAPHIE

Pékin contre Moscou, par Alexandre METAXAS.
Editions Scriptor, Lausanne 1959.

Si ce livre reposait sur les confidences d'un membre du Politburo soviétique ou chinois, ce serait le document le plus révélateur sur un problème décisif du monde communiste. Mais comme il n'est que le fruit des inventions d'un journaliste en quête de sensationnel, il ne présente strictement aucune valeur.

Il n'en constitue pas moins un véritable tour de force, puisque l'auteur prétend découvrir tous les secrets des rapports entre Moscou et Pékin, sans même faire semblant d'avancer la moindre preuve. La seule source où il puise, c'est sa propre imagination qu'il a fait travailler sur ce thème central : Pékin est engagé depuis presque toujours dans un combat sans merci contre Moscou.

Une fois cela admis (qu'il faudrait démontrer) le procédé est simple : tout événement quel qu'il soit, s'en trouve éclairé d'un jour particulier, et apporte sa pierre à l'édifice de la démonstration. Il n'en est pas un, aux yeux ainsi prévenus de l'auteur, qui n'ait été l'occasion d'une nouvelle tension entre les deux capitales communistes, à tel point qu'on en vient à se demander comment l'U.R.S.S. et la Chine ne se sont pas encore fait la guerre.

Voici quelques échantillons de ces affirmations sans preuve.

Au sujet de la guerre de Corée : « *Le 25 juin 1950, Mao Tsé-toung apprit avec stupeur que les troupes nord-coréennes venaient d'envahir la Corée du Sud et fonçaient sur Séoul.* » (p. 66)

A propos de la mort de Staline : « *Après la mort de Staline, deux courants se manifestèrent au Kremlin à l'égard de la situation chinoise : d'une part, les partisans de l'excommunication immédiate du communisme chinois, d'autre part, ceux qui estimaient nécessaire de s'incliner devant l'évidence.* » (p. 78)

Sur le partage du monde en sphères d'influence entre Moscou et Pékin en 1958 : « *La Chine demandait à la Russie de partager le monde communiste avec elle. La Chine abandonnait les démocraties populaires européennes aux bons soins de l'U.R.S.S. C'était un maigre cadeau. La Chine s'adjudgeait le gros morceau : l'Asie. Il était entendu, en revanche, que l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud seraient des zones d'influence communes aux deux parties. Le Kremlin connut pendant quelques jours une certaine agitation. Les anti-parti relevaient déjà la tête...* » (p. 106)

L'auteur ne nous épargne même pas ses révélations sur la période la plus récente de la politique mondiale. La crise de Berlin, déclenchée en novembre 1958, est expliquée de la manière suivante : « *A ce moment-là, Khrouchtchev entendit parler de certaines négociations qui se déroulaient, dans le secret le plus absolu, entre Pékin et Formose, c'est-à-dire, en fait, entre Mao Tsé-toung et Tchang Kai-chek, sous le patronage de M^{me} Sun Yat-sen, veuve du grand homme d'Etat et sœur de M^{me} Tchang Kai-chek. Une éventuelle réconciliation entre les deux Chines, quoique difficile à concevoir, pouvait mener tout droit à une conciliation entre la Chine et les Etats-Unis. Mao Tsé-toung forçait Khrouchtchev à dévoiler*

ses batteries. Khrouchtchev décida de mettre en pratique plus tôt qu'il n'avait pensé le faire, le plan qui devait être utilisé seulement en dernier recours. Avec Berlin pour prétexte, et après un tir de barrage assez bref, Khrouchtchev proposa à l'Amérique de faire la paix. La Chine était prise de court. » (p. 112)

Et pour être *up-to-date*, l'auteur ne relate pas seulement la dernière crise grave soviéto-chinoise (dont personne sauf lui-même n'a jamais rien su), mais il en dévoile aussi la cause : « *La crise qui règne dans les relations sino-soviétiques a atteint son paroxysme quand Khrouchtchev annonça au XXI^e Congrès l'intention de faire triompher son plan septennal. Pour réaliser ce plan, il fallait à l'U.R.S.S. le maintien de la paix. Le prix de la paix était l'accord, après certaines concessions, avec l'Amérique. La paix pour le plan. Le plan pour la paix.* » (p. 20)

Est-ce que cette dernière citation ne serait pas révélatrice des intentions de l'auteur ? Il est possible qu'il n'ait songé qu'à « make money » en exploitant la crédulité infinie des lecteurs. Mais on peut se demander s'il ne joue pas sa petite partie dans un vaste ensemble et si, lui aussi, il ne travaille pas à répandre de par le monde l'image d'un Khrouchtchev homme de la paix et pacifiste, même lorsqu'il déclenche la crise de Berlin.

B. LAZITCH.

La tragédie des Juifs en U.R.S.S., par Léon LENEMAN, préface de Manès Sperber. Déclée de Brouwer, Paris 1959.

MÊME pour ceux qui ont étudié déjà la question juive en Union soviétique (malgré le silence qui fut longtemps de rigueur en Occident sur ce point), le livre de M. Leneman apporte une foule d'informations nouvelles, de faits jusqu'alors peu ou mal connus, ou même complètement ignorés. Et, bien que la sensibilité se soit émoussée à la longue et qu'on n'est plus impressionné comme autrefois par la révélation des aspects cruels ou monstrueux de la vie cachée de l'U.R.S.S., on ne peut s'empêcher d'être ému par la restitution qui nous est ici offerte de la « tragédie des juifs en U.R.S.S. » (1).

M. Leneman retrace cette tragédie depuis la révolution d'octobre, mais il décrit également la situation présente des 3 millions de juifs qui vivent à l'intérieur des frontières soviétiques. Le plus long chapitre de son ouvrage s'intitule : *Nikita Khrouchtchev et les juifs*, et constitue un véritable dossier de l'antisémitisme du premier secrétaire du P.C. soviétique, dossier qu'on doit avoir ouvert si l'on veut connaître la personnalité véritable de N. Khrouchtchev.

R. T.

(1) Nous nous permettons de rappeler, alors que le silence était encore de règle (tacite), qu'un de nos collaborateurs publiait, sous le pseudonyme de Gedeon Haganov, une brochure intitulée : « *Les communistes et les Juifs* » (mai 1951); qu'*Est et Ouest* (alors B.E.I.P.I.) a publié en février 1952, dix mois avant le procès de Slansky, une étude sur « *L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme* », et qu'en février 1953, à la veille de la mort de Staline et de la réhabilitation (qu'elle entraîna) des « médecins terroristes », nous avons édité en brochure : *Staline contre Israël*.

Chronique du mouvement communiste mondial

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

SUBVERSION ENTRETENUE PAR PANKOW.

Depuis l'interdiction du P.C. en Allemagne occidentale, décidée par la Cour de Karlsruhe, en août 1956, les autorités de Bonn ont enregistré la parution de 175 journaux locaux ou d'entreprise, édités sous l'égide du P.C., dans 80 villes allemandes. Le budget mensuel de ces publications est estimé à 3 ou 4 millions de marks allemands, c'est-à-dire une somme supérieure à l'ensemble des dépenses mensuelles de tous les partis politiques en Allemagne occidentale. L'argent, les journaux et les agents viennent toujours de l'Allemagne orientale.

ARGENTINE

MÊME LES ORGANISATIONS CRYPTO SONT INTERDITES.

Le président Frondizi avait bénéficié lors de son élection des suffrages communistes. Aujourd'hui, il a non seulement interdit le Parti communiste, mais aussi onze organisations parallèles, dont la Fédération de la jeunesse argentine (succursale de la F.M.J.D.), l'Union des femmes argentines (succursale de la Fédération mondiale des femmes démocratiques), le Conseil argentin pour la paix, etc.

Les autorités argentines sont en effet arrivées à la conclusion qu'il ne servait à rien d'interdire le P.C. et de laisser fonctionner légalement leurs « courroies de transmission ».

BIRMANIE

ECHEC D'UNE MANŒUVRE SOVIÉTIQUE A RANGOON.

Depuis le début de l'année, les autorités birmanes ont constaté que l'agence Tass à Rangoon cherchait à s'immiscer dans la vie politique du pays en publiant des informations qui constituaient de graves accusations contre un certain nombre de journaux birmans. A lire les communiqués de Tass, on pouvait croire que ces journaux étaient à la solde des Etats-Unis, que leurs directeurs, payés par l'ambassade américaine, avaient pour mission d'exercer une influence sur l'opinion publique afin que le gouvernement mit fin à sa politique de neutralité et rejoignit le bloc occidental, etc. Voici quelques semaines, Tass publia une information d'un soi-disant correspondant du *Times de Delhi* à Rangoon, prétendant que M. Lo Yone, rédacteur en chef de l'important journal *Nation*, avait touché 34.000 dollars de l'ambassade des U.S.A. à Rangoon pour mener à bien « sa sale besogne ». La réponse de M. Lo Yone ne se fit pas attendre. Il publia en première page de *Nation* l'accusation de Tass et affirma que le représentant soviétique n'était qu'un « misérable menteur » puisque non seulement lui, Lo Yone, n'avait jamais perçu le moindre sou des Américains, mais qu'il n'existait pas de correspondant du *Times de Delhi* à Rangoon. En outre, à défaut d'une rétraction officielle et d'excuses publiées dans les trois jours, le rédacteur en chef de *Nation* se proposait d'engager des

poursuites en diffamation contre l'agence soviétique.

Aucune rectification ni excuses n'ayant été faites, M. Lo Yone déposa une plainte et réclama 34.000 dollars comme dommages et intérêts, somme qu'il se proposait de verser à des œuvres charitables si sa demande était agréée. L'affaire vint devant le tribunal de Rangoon, mais le correspondant de Tass ne se présenta pas à l'audience. Un mandat d'arrêt fut lancé contre lui. Mais selon la police de Rangoon, le « journaliste » soviétique s'était déjà réfugié à l'ambassade d'U.R.S.S.

Cette affaire fut largement commentée non seulement dans la presse birmane qui, dans sa quasi totalité, apporta son appui au rédacteur en chef de *Nation*, mais également par divers journaux du sud-est asiatique. Le *Times of Indonésia* écrivit à ce propos : « Ce qui nous intéresse dans l'affaire de Lo Yone contre Tass, c'est qu'une agence officielle d'un gouvernement étranger — c'est exactement ce qu'est Tass, et ceux qui sont curieux peuvent s'assurer auprès de la correspondante de Tass à Djakarta qu'elle détient un passeport diplomatique prouvant qu'elle est employée par son gouvernement — se soit embringuée aussi stupidement dans une querelle avec un journal aussi éminent et puissant que *Nation*... La raison pour laquelle Tass est allée jusqu'à jeter de la boue sur M. Lo Yone est que *Nation* est absolument anti-communiste et que le représentant de Moscou a succombé au désir stupide d'essayer de discréditer ce journal... »

CUBA

RAOUL CASTRO ET SES CONTACTS AVEC LES CHEFS COMMUNISTES.

On dit que le frère de Fidel Castro était passé par Prague, avec sa femme, avant de prendre le maquis à Cuba. De toute façon, son récent séjour à Santiago du Chili, où il représentait Cuba à la conférence des pays latino-américains, a témoigné de ses accointances avec les milieux communistes. Dès son arrivée dans la capitale chilienne, il prit pour guide le Dr. Salvador Allende, chef du Front populaire au Chili, candidat battu aux dernières élections présidentielles, qui rentrait d'un voyage à Cuba. Raul Castro eut l'occasion de rencontrer chez Allende, le secrétaire général du P.C. chilien, Luis Corvalan et, escorté du Dr. Allende, il rendit ensuite visite au poète communiste Pablo Neruda, lauréat du Prix Staline. Au moment de son départ, Castro fut salué par les membres communistes du Parlement chilien.

Il serait arbitraire de tirer des conclusions trop précises de ces faits; les communistes cherchent sans aucun doute à se raccrocher et à accaparer les frères Castro et ceux-ci, par ignorance, par dépit, par inclination peut-être, ne refusent pas la compagnie communiste. Mais une chose est certaine : si le ministre et le commandant en chef de l'armée d'un pays latino-américain, venu à Cuba, s'était comporté de la même façon que Raul Castro à Santiago du Chili, c'est-à-dire s'il avait publiquement entretenu des relations avec les chefs de l'opposition au régime, les frères Castro auraient été les premiers à crier à « l'immixtion étrangère dans la révolution cubaine ».